

MINISTERUL CULTURII AL REPUBLICII MOLDOVA
CAMERA NAȚIONALĂ A CĂRȚII
DIN REPUBLICA MOLDOVA

ISSN 2587-3423

E-ISSN 2587-3628

FERMITATE ȘI CONSECVENȚĂ ÎN ACȚIUNE

RAPORT ANUAL 2021

Chișinău
2022

Camera Națională a Cărții din Republica Moldova

– 72 ani de la fondare

ISSN 2587-3423

E-ISSN 2587-3628

DOI 10.5281/zenodo.6370725

MINISTERUL CULTURII AL REPUBLICII MOLDOVA

**CAMERA NAȚIONALĂ A CĂRȚII
DIN REPUBLICA MOLDOVA**

FERMITATE ȘI CONSECVENȚA ÎN ACTIUNE

Raport anual

2021

CNCRM
Chișinău 2022

CUPRINS

Abrevieri și acronime	6
CNCRM în anul 2021: provocări și oportunități în perioada pandemiei Covid-19.....	7
Profil instituțional.....	11
Misiunea CNCRM	11
Viziunea CNCRM	12
Valorile instituției	12
Funcțiile și atribuțiile CNCRM	12
Anul 2021 – anul evaluării profesionale a CNCRM	14
Activități desfășurate în anul 2021: strategii câștigătoare în timp de pandemie	17
I. CNCRM – Agenție Națională a Depozitului Legal	17
Activitatea de distribuire a documentelor către beneficiarii instituționali	20
II. CNCRM – Centru statistic al producției editoriale naționale	22
III. Prezența Republicii Moldova în sistemul informațional internațional editorial-statistic ..	54
Agenția Națională ISBN	54
Agenția Națională ISMN Moldova.....	58
Centrul Național ISSN Moldova	59
Index Translationum	63
Certificarea/expertizarea producției editoriale.....	64
IV. CNCRM – Centru al bibliografiei naționale	66
V. CNCRM – Arhivă a Depozitului Legal	71
VI. Infrastructura informațional-tehnologică	76
Sistemul informatic.....	78
Pagina WEB – www.bookchamber.md	80
Digitizarea colecțiilor de patrimoniu	83
Colecții digitale de patrimoniu	84
VII. Activitatea editorială a CNCRM în anul 2021	86
VIII. Asocieri și colaborări profesionale	87
La nivel național	87
La nivel internațional.....	93
IX. Studii și cercetări. Activități metodologice. Reuniuni științifice	94

CUPRINS

Organizarea și participarea la reuniuni științifice	96
X. Managementul la CNCRM.....	100
Managementul organizațional	100
Managementul capitalului uman	102
Managementul financiar: administrarea, gestionarea și întreținerea CNCRM.....	104
Sediul CNCRM.....	105
Marketing. Activități promoționale.....	106
Beneficiari instituționali.....	107
XI. Analiza SWOT pentru anul 2021.....	108
Puncte forte	108
Puncte slabe	109
Șanse, oportunități.....	109
Riscuri, amenințări.....	110
XII. Direcții de optimizare a funcționării CNCRM	111
Anexe	112
Publicații instituționale editate în anul 2021.....	112
Resurse electronice.....	113
Publicații de autor	116
Publicații în colaborare	117
Lista tabelor, diagramelor și schemelor	118

Abrevieri și acronime

ABRM	Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova
CBN	Consiliul Biblioteconomic Național
CIP	Cataloguing in Publication = Catalogare înaintea Publicării
CNCRM	Camera Națională a Cărții din Republica Moldova
CT Nr 1	Comitetul Tehnic Nr 1 "Biblioteconomie. Informare. Documentare"
CZU	Clasificare Zecimală Universală
DLRM	Depozit Legal al Republicii Moldova
ISBN	International Standard Book Number = Număr Internațional Standard pentru Cărți
ISSN	International Standard Serial Number = Număr Internațional Standard pentru Seriale
ISMN	International Standard Musical Number = Număr Internațional Standard pentru Muzică tipărită

CNCRM ÎN ANUL 2021: PROVOCĂRI ȘI OPORTUNITĂȚI ÎN PERIOADA PANDEMIEI COVID-19

CNCRM în anul 2021: provocări și oportunități în perioada pandemiei Covid-19

În perioada de referință a prezentului raport, ianuarie-decembrie 2021, Camera Națională a Cărții din Republica Moldova a activat în acord cu Programul managerial 2021, cu Strategia de dezvoltare a Camerei Națională a Cărții din RM, precum și cu programele operaționale anuale ale secțiilor.

În 2021 Covid-19 a continuat amprenta asupra domeniului bibliografico-biblioteconomico-informațional la nivel mondial, inclusiv național, schimbând mersul lucrurilor activităților cotidiene. Camera Națională a Cărții din Republica Moldova a asigurat realizarea misiunii și atribuțiilor funcționale, în strictă conformitate cu dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale a RM. Evoluția în acest sens a fost una optim adaptivă, fiind implementate integral la nivelul instituției și respectate măsurile anti-Covid emise.

Anul 2021, a fost anul ambiguităților, dar și al oportunităților.

Pentru CNCRM anul 2021 are următoarele semnificații:

- anul evaluării profesionale a CNCRM;
- augmentarea perseverenței și încrederii, alinierea la noua normalitate, pentru a fi competitivi și a optimiza proceselor interne profesionale;
- dezvoltarea spiritului organizatoric, deținerea unei viziuni clare asupra acțiunilor necesare în fiecare situație/etapă, a capacității de a ajusta activitatea în cazul unor schimbări bruște de conjunctură;
- accentuarea dimensiunii online în activitatea CNCRM, prestarea serviciilor informaționale în flux continuu online;
- continuitatea administrativă (funcționarea neîntreruptă a serviciilor de management, contabilitate, resurse umane, administrativ, secretariat, deservire în cadrul programului instituțional și la nevoie, ori de câte ori a fost cazul, în funcție de necesități);

CNCRM ÎN ANUL 2021: PROVOCĂRI ȘI OPORTUNITĂȚI ÎN PERIOADA PANDEMIEI COVID-19

- menținerea funcționării și eficienței echipei CNCRM (comunicare profesională activă, implicare, supervizare și control managerial zilnic/săptămânal/ lunar);

CNCRM a pus pe prim plan sănătatea și siguranța personalului și a beneficiarilor. De la distanță, personalul s-a concentrat pe componenta digitală. Anume în baza activității de la distanță au fost diversificate procesele și produsele CNCRM, personalul fiind antrenat ad hoc în diverse aplicații, pentru a putea comunica și asigura solicitările editorilor/beneficiarilor. De menționat, că mediul virtual a interacționat între CNCRM și beneficiari rapid, incluzând comunicare și schimb de informații.

Situația provocată de pandemie, ca și în 2020, a continuat aceleași modificări în regimul de muncă, o treime a angajaților a fost prezentă în instituție, restul și-a desfășurat activitatea în sistem Cloud Server. Astfel, majoritatea activităților s-au efectuat online – atribuirea codurilor internaționale (ISBN, ISMN, ISSN), CZU, certificarea producției editoriale în vederea scutirii de TVA, organizarea și participarea la conferințe din țară și străinătate.

Starea de spirit în cadrul echipei, în perioada pandemiei, a fost una fluctuantă, colectivul, întreaga echipă a conștientizat impactul situației pe plan

CNCRM ÎN ANUL 2021: PROVOCĂRI ȘI OPORTUNITĂȚI ÎN PERIOADA PANDEMIEI COVID-19

profesional/personal, necesitatea și obligativitatea respectării măsurilor de protecție implementate la nivel de instituție.

În ceea ce privește provocările ulterioare posibile, suntem optimiști, soluționând problemele legate de replanificare, garantarea siguranței, deservirea noilor potențiali beneficiari, dezvoltând flexibilitatea, sfera relaționării publice și a dotărilor cu tehnologii moderne.

Provocările anului 2021, prin adaptarea cu succes la contexte noi este reprezentativ pentru Camera Națională a Cărții, în primul rând, prin obținerea la nivel național a categoriei superioare. Evenimentul a constituit un prilej benefic pentru evaluarea evoluției instituției, a serviciilor și resurselor oferite la nivel național și internațional, dezvoltării patrimoniului documentar național. Ciclul de activități în acest context, – confirmă traseul ascendent, cu funcții și atribuții bine definite, integrări în sistemul biblioteconomic, informațional și editorial.

Prezentul raport reflectă activitatea CNCRM pe parcursul anului 2021 în vederea realizării misiunii sale, a atribuțiilor funcționale potrivit reglementărilor legislative.

În anul 2021 CNCRM a fost preocupată de orientarea și adaptarea resurselor, serviciilor și produselor instituționale la noile condiții. Au fost amplificate activitățile pentru asigurarea continuității și impactului serviciilor și produselor oferite comunității, conceptualizarea activităților, nivelului de pregătire profesională a personalului de specialitate în condiții de criză sanitar-epidemiologică.

Agenda profesională a instituției a exprimat preocuparea pentru susținerea, promovarea și valorificarea patrimoniului național scris, precum și deschiderea spre interculturalitate. Colaborările profesionale cu instituții din țară și din străinătate, continuate și în anul 2021, au contribuit la menținerea calității de membru instituțional al diferitor asociații profesionale internaționale, implicarea în activitățile propuse, dar mai ales intensificarea

CNCRM ÎN ANUL 2021: PROVOCĂRI ȘI OPORTUNITĂȚI ÎN PERIOADA PANDEMIEI COVID-19

promovării valorilor culturii naționale în străinătate, exprimată prin producția editorială.

Agenda științifică pentru anul 2021 a inclus preocupări de promovare și valorificare a patrimoniului documentar, promovarea specificului instituției. Activitățile științifice și profesionale s-au concretizat în participarea la manifestări științifice, cercetări bibliografice, articole în publicații de specialitate. CNCRM și-a sporit vizibilitatea, la nivel național și internațional, prin schimburi de experiență cu centre naționale și internaționale similare. Creșterea rolului și locului CNCRM în sistemul bibliografico-biblioteconomic și editorial al Republicii Moldova este confirmat prin impactul prezenței în organele de dirijare profesională, semnarea acordurilor de colaborare etc.

Din punct de vedere al managementului, anul profesional 2021 a scos în evidență activități specifice, orientate pentru evitarea și reducerea riscurilor, provocate de pandemie – organizarea muncii la distanță, asigurarea personalului cu echipament de protecție, transferul serviciilor în mediul online, elaborare de planuri pentru situații neprevăzute. Managementul riscurilor a fost pe parcursul anului 2021 o activitate continuă, ciclică.

Prezentul raport este un document de sinteză, care oferă un tablou real al activităților realizate în anul 2021, precum și necesitățile de centrare a eforturilor pentru atingerea obiectivelor propuse în etapa imediat următoare. Scopul Raportului ține de asigurarea transparenței și informarea fondatorului, factorilor interesați, a societății în ansamblu, despre eforturile depuse, obiectivele atinse și potențialul CNCRM. Activitatea CNCRM în anul de referință poate fi caracterizată drept dinamică și complexă.

Profil instituțional

Camera Națională a Cărții din Republica Moldova este o instituție complexă, reprezentând sursa principală pentru cunoașterea și păstrarea culturii naționale, integrând și valorificând patrimoniul cultural național scris.

MISIUNEA CNCRM

Administrarea patrimoniului documentar național (depozitul legal) de publicații (cărți, periodice, manuscrise, carte veche, incunabule, hărți, documente grafice, fotografii, microfilme, fotocopii, materiale audio-vizuale și resurse electronice) și promovarea producției editoriale din Republica Moldova pentru întreaga comunitate prin:

- organizarea Depozitului Legal, suport esențial pentru cunoașterea culturii și civilizației naționale;
- efectuarea controlului bibliografic național și elaborarea repertoriului bibliografiei naționale;
- evidența statistică a produselor editoriale naționale;
- asigurarea prezenței Republicii Moldova în sistemul informațional/editorial/statistic internațional.

CNCRM funcționează sub autoritatea Ministerului Culturii, care îi asigură resurse materiale și financiare pentru buna funcționare.

PROFIL INSTITUȚIONAL

VIZIUNEA CNCRM

Instituție consecventă și transparentă, care arhivează, gestionează și valorifică o parte importantă a patrimoniului cultural național scris, capabilă să întărească prin activitățile sale identitatea culturală, actor activ în consolidarea societății moderne și bine informate, în transformarea cunoștințelor în cunoaștere prin resurse, servicii și produse.

VALORILE INSTITUȚIEI

Transparența actului profesional și administrativ; onestitatea și integritatea în exercitarea funcțiilor; respect față de utilizatori și orientarea către nevoile acestora; profesionalism și inovație în activitate; calitatea serviciilor în sprijinul comunității; imparțialitate și obiectivitate în activitate; respectarea normelor eticii și deontologiei profesionale; flexibilitate, adaptabilitate și dinamism; cooperare și comunicare intra- și interinstituțională, locală, regională, națională și internațională; creativitate în găsirea de soluții și alternative; educație pe toată durata vieții.

FUNCȚIILE ȘI ATRIBUȚIILE CNCRM

Subordonată Ministerului Culturii (MC), Camera Națională a Cărții din Republica Moldova, în baza Legii nr. 939/2000 cu privire la activitatea editorială¹, cu modificările și completările ulterioare, îndeplinește funcții naționale la nivelul sistemelor editorial și biblioteconomico-bibliografico-informațional, concomitent și funcții de agenție bibliografică națională.

Articolul 19. Camera Națională a Cărții

(1) Camera Națională a Cărții este principala instituție de stat care deține sursa documentară a culturii naționale scrise și are următoarele atribuții:

¹ https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=108563&lang=ro

PROFIL INSTITUȚIONAL

a) constituie, prelucrează, dezvoltă, prezervă și pune în valoare fondul de documente care fac obiectul depozitului legal;

b) organizează depozitul legal conform art.18;

c) efectuează controlul bibliografic național ca parte a controlului bibliografic internațional;

d) elaborează bibliografia națională a Moldovei și repertoriul național de publicații;

e) efectuează catalogări înainte de publicare (CIP);

f) ține evidența statistică editorială;

g) atribuie numere internaționale standard pentru cărți (ISBN), pentru muzică tipărită (ISMN), pentru publicații seriale (ISSN).

(2) Camera Națională a Cărții, în condițiile legislației în vigoare, încasează plată pentru servicii la sistematizare și aplicarea indicelui CZU publicațiilor, la efectuarea catalogării în publicare (CIP), la atribuirea numerelor internaționale standard (ISBN, ISMN și ISSN) și pentru alte servicii ce țin de domeniul ei de activitate.

(3) Fondul de documente și bazele de date ale Camerei Naționale a Cărții sunt inalienabile, constituie proprietate a statului și se află sub protecția acestuia.

ANUL 2021 – ANUL EVALUĂRII PROFESIONALE A CNCRM

CNCRM este prima instituție de nivel național (din subordinea Ministerului Culturii al Republicii Moldova), evaluată conform prevederilor stabilite prin Regulamentul privind evaluarea bibliotecilor publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 747/2020. Evaluarea profesională este reprezentată de totalitatea activităților prin care se colectează, organizează și interpretează datele obținute în urma aplicării unor instrumente de măsurare. Evaluarea profesională a CNCRM a inclus următoarele activități:

- învățarea/cunoașterea de către managerii CNCRM, personalul de specialitate a criteriilor/indicatorilor, prevederilor documentului național;
- revizuirea/adaptarea componentei documentare la cerințele Regulamentului (3 politici, regulamente, fișele postului);
- pregătirea/completarea dosarului de evaluare (documente instituționale, dovezi concrete etc.);
- asigurarea accesului membrilor Comisiei de evaluare a instituțiilor naționale la conținutul dosarului (format tradițional și online);
- inventarierea principalelor instrumente elaborate de CNCRM de către comisia de evaluare;

Evaluarea propriu-zisă:

La 16.06.2021 a avut loc evaluarea Camerei Naționale a Cărții din Republica Moldova de către membrii Comisiei de evaluare a bibliotecilor naționale și a unor instituții de nivel național², în componența: Plămădeală Ana, consultant superior Direcția Arte și Industrii Creative, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, secretarul Comisiei; Bordian Elena, director BRTȘ; Cheradi Natalia, director BȘ ASEM; Costin Ludmila, director BRȘA; Harjevschi Mariana, director BM "B. P. Hasdeu"; Scherlet Ecaterina, director BUPS "Ion Creangă".

Vizita a avut drept obiectiv analiza documentelor ce reprezintă sursele de confirmare a veridicității informațiilor prezentate de către CNCRM.

²

https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_192_din_25.02.2021_comisie_evaluare_biblioteci_nationale.pdf

PROFIL INSTITUȚIONAL

În urma documentării, Comisia a evaluat/acreditat Camera Națională a Cărții cu calificativul superioară.

Evaluarea CNCRM a fost una de succes, fapt consemnat prin ordinul Ministerului Culturii al RM nr. 802 din 30.06.2021.

Impactul evaluării instituției: accentuarea muncii în echipă; îmbunătățirea documentelor instituționale; reliefaarea specificului CNCRM în procesul de evaluare; evidențierea necesității de revizuire a prevederilor Regulamentului etc.

Ministerul Educației, Culturii
și Cercetării al Republicii Moldova

ORDIN

30.06.2021 nr. 802
mun. Chișinău

Cu privire la evaluarea Camerei Naționale a Cărții

În temeiul prevederilor art. 13 din Legea 160/2017 cu privire la biblioteci și Regulamentul privind evaluarea bibliotecilor publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 747/2020, procesului-verbal și hotărârii comisiei de evaluare a bibliotecilor naționale și a unor instituții de nivel național, aprobată prin Ordinul nr. 192/2021 și Ordinul nr. 740/2021, emit următorul

ORDIN:

1. Se aprobă categoria de evaluare „superioară” pentru Camera Națională a Cărții din Republica Moldova.
2. Secretarul Comisiei de evaluare a bibliotecilor naționale și unor instituții de nivel național (dna Plamadeala Ana, consultant superior, Direcție Arte și Industrii Creative) va asigura în decurs de 10 zile lucrătoare de la data emiterii prezentului ordin, informarea instituției despre rezultatele evaluării și va publica ordinul pe site-ul mecc.gov.md (Cultură/Biblioteci).
3. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dnei Grîu Natalia, secretar de stat.

Ministru

Lilia POGOLȘA

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

Activități desfășurate în anul 2021: strategii câștigătoare în timp de pandemie

Compartimentul prezintă realizările principale ale anului 2021, evoluția organizației și a echipei acesteia, precum și rezultatele monitorizării măsurătorilor și indicatorilor principali de performanță.

I. CNCRM – AGENȚIE NAȚIONALĂ A DEPOZITULUI LEGAL

Constituirea, dezvoltarea, tezurizarea producției editoriale/patrimoniului documentar național este una din funcțiile esențiale ale CNCRM. În calitatea sa de Agenție Națională a Depozitului Legal, conform prevederilor Legii nr. 939/2000 cu privire la activitatea editorială, modificată și republicată, CNCRM are obligația să recepționeze de la producătorii editoriali naționali documentele ce fac obiectul Depozitului legal.

Camera Națională a Cărții reprezintă una din principalele instituții, cu rol primordial în promovarea și integrarea patrimoniului național în circuitul internațional.

Depozitul Legal (Fondul Intangibil) este dezvoltat în funcție de fluxul de prelucrare bibliografică a resurselor informaționale. Conservarea, prezervarea acestora se face în cadrul spațiilor special destinate în acest scop.

Situația privind recepționarea Depozitului Legal în anul 2021 (în comparație cu anul 2020) este prezentată în tabela ce urmează.

RECEPȚIONAREA DEPOZITULUI LEGAL ÎN ANII 2020-2021

Gen documente	Titluri			Numere		
	2021	2020	Rata creșterii, %	2021	2020	Rata creșterii, %
Cărți, broșuri	2 700	2 403	12,36%	2 700	2 403	12,36%

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

Gen documente	Titluri			Numere		
	2021	2020	Rata creșterii, %	2021	2020	Rata creșterii, %
Autoreferate	200	100	100,00%	200	100	100,00%
Documente de muzică tipărită	7	2	250,00%	7	2	250,00%
Documente grafice	145	100	45,00%	145	100	45,00%
Documente cartografice	0	2	-100,00%	0	2	-100,00%
Resurse electronice	250	228	9,65%	250	228	9,65%
Reviste	152	179	-15,08%	759	863	-12,05%
Buletine	13	16	-18,75%	75	81	-7,41%
Ziare	109	113	-3,54%	2953	3073	-3,90%
Ediții în foi	76	52	46,15%	76	52	46,15%
Total	3 652	3 195		7 165	6 904	

DINAMICA RECEPȚIONĂRII DEPOZITULUI LEGAL ÎN ANII 2020-2021

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

EVOLUȚIA COMPARATIVĂ A RECEPȚIONĂRII DEPOZITULUI LEGAL ÎN ANII 2020-2021

Datele din tabelele și diagramele de mai sus confirmă, că plenitudinea realității recepționării DL în Republica Moldova constituie **99,99%**, procent determinat prin raportul dintre numărul de titluri înregistrate și rapoartele anuale ale editorilor.

Putem spune, această cifră este considerată limita superioară, în comparație cu situația din alte țări, datorită aplicării documentelor de reglementare privind DLRM. Menționăm eforturile factorilor editoriali din țară, care în condiții specifice (criza sanitară, program de lucru la distanță etc.) au respectat prevederile reglementare, asigurând plinătatea colecției patrimoniului documentar național.

Funcția de Agenție Națională a Depozitului Legal impune CNCRM și alte activități și procese:

- realizarea acțiunilor privind respectarea prevederilor legale vizavi de Depozitul Legal (confruntări ale datelor statistice, control etc.);

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

- comunicarea cu editorii naționali în vederea prezentării în termenii utili a Depozitului Legal;
- activitatea de distribuire a documentelor cu titlu de Depozit Legal către beneficiari instituționali.

*Factorii
editoriali nu
au
restanțe!!!*

Activitatea de distribuire a documentelor către beneficiarii instituționali

În calitatea sa de Agenție Națională a Depozitului Legal, conform prevederilor "Legii cu privire la activitatea editorială", Camera Națională a Cărții distribuie documentele ce fac obiectul DLRM bibliotecilor-beneficiare nominalizate prin Regulamentul cu privire la funcționarea depozitului legal în Republica Moldova³.

STATISTICA PRIVIND BENEFICIARII DEPOZITULUI LEGAL (DISTRIBUIREA EXEMPLARELOR DE DL) ÎN 2021

Beneficiar	Tip resursă	Unitate de măsură	Cantitate	Indicator statistic
Biblioteca Națională a Republicii Moldova	carte, alte resurse informaționale curente, în format tipărit și electronic offline	u. b.	3262	7507
Biblioteca Științifică Centrală "Andrei Lupan" (Institut)	carte, alte resurse informaționale curente, în format tipărit și electronic offline cu referire la știință	u. b.	2318	2937
Biblioteca Națională pentru Copii "Ion Creangă"	carte, alte resurse informaționale curente, în format tipărit și electronic offline pentru copii	u. b.	637	873

³ https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=67029&lang=ro

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

Preluarea, organizarea, gestionarea și redistribuirea, la cerere, în regim de donație, către biblioteci publice din țară, a excedentului de exemplare al unor documente aflate în gestiunea CNCRM.

STATISTICA PRIVIND BENEFICIARII DEPOZITULUI LEGAL (DISTRIBUIREA ÎN REGIM DE DONAȚIE) ÎN 2021

Beneficiar	Unitate de măsură	Cantitate	Indicator statistic
Biblioteca USM	u. b.	551	846
Biblioteca UPS „Ion Creangă”	u. b.	271	384
BP Ungheni	u. b.	220	271
BP Nisporeni	u. b.	182	182
Biblioteca UASM	u. b.	162	250

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

II. CNCRM – CENTRU STATISTIC AL PRODUCȚIEI EDITORIALE NAȚIONALE

În calitate de Centru statistic al producției editoriale naționale CNCRM realizează:

- elaborarea și promovarea situațiilor/informațiilor statistice anuale factorilor de resort (Ministerul Culturii, Biroul Național de Statistică);
- ținerea la zi a instrumentelor de informare asupra producției editoriale naționale;
- elaborarea culegerilor statistice (cu informație retrospectivă, cumulativă) "Publicațiile Moldovei", 2011-2015 (bun de tipar în 2021); 2016-2021 – în proces de lucru;

CĂRȚI EDITATE ÎN RM ÎN ANII 2017-2021

Comparativ cu anul 2020, în anul 2021 se constată o creștere a titlurilor de carte cu 12.36 %.

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

CARACTERISTICI DE BAZĂ ALE PRODUCȚIEI EDITORIALE ÎN ANUL 2021

	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri, %	Tiraj, mii ex., %	Coli de tipar, mii ex., %
Total	2 700	1 859,7	25 547,1	100%	100%	100%
Cărți	2 235	1 404,4	23 050,8	82,8%	75,5%	90,2%
Broșuri	465	455,3	2 496,3	17,2%	24,5%	9,8%
Cărți lavabile	-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%
Cărți-puzzle	-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%
dintre care:	2 700	1 859,7	25 547,1	100%	100%	100%
Cărți legate (în copertă tare)	458	327,2	8 006,3	17,0%	17,6%	31,3%
Cărți broșate (în copertă flexibilă)	2 242	1 532,5	17 540,8	83,0%	82,4%	68,7%
Cărți în cutie, mapă comună, cărți pliante	-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%
dintre care:	2 700	1 859,7	25 547,1	100%	100%	100%
Publicații noi (în 1-a ediție)	2 537	1 641,6	21 449,6	94,0%	88,3%	84,0%
Reeditări	163	218,1	4 097,5	6,0%	11,7%	16,0%
Monografii în serii/colecții	340	370,2	3 753,8	12,6%	19,9%	14,7%

ANUL EDITORIAL 2021 – INDICATORI STATISTICI ÎN FUNCȚIE DE CONȚINUTUL ȘI LIMBA PUBLICAȚIILOR

Nr rând	Domenii ale științei	Numărul cărților și broșurilor (unități titluri)				Tiraj, mii ex.			
		Total	din care în limba:			Total	din care în limba:		
			Română	Rusă	Alte		Română	Rusă	Alte
	Total	2 700	1 776	384	540	1 859,7	1 411,5	300,9	147,3
	dintre care:								
1	literatură politică și social-economică	766	471	120	175	471,9	315,5	113,9	42,5
	inclusiv:								
1a	biblioteconomie	14	11	-	3	1,6	1,4		0,2
1b	bibliografie	42	25		17	3,6	2,6		1,0
2	științe naturale	160	107	22	31	147,0	122,2	21,2	3,6
3	literatură tehnică	80	56	14	10	12,0	6,4	2,2	3,4

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

Nr rând	Domenii ale științei	Numărul cărților și broșurilor (unități titluri)				Tiraj, mii ex.			
		Total	din care în limba:			Total	din care în limba:		
			Română	Rusă	Alte		Română	Rusă	Alte
4	literatură agricolă	87	57	16	14	70,3	17,1	51,6	1,6
5	literatură medicală și sportivă	169	110	22	37	62,6	53,2	4,0	5,4
6	științe filologice și artă	251	137	37	77	222,4	106,4	66,8	49,2
7	învățământ, cultură	467	320	83	64	358,8	326,9	24,0	7,9
	inclusiv:								
7a	cultură	14	3		11	2,7	1,1		1,6
7b	instituții superioare de învățământ	98	70	23	5	9,1	7,5	1,1	0,5
7c	școala medie generală, licee	130	85	45		228,4	208,1	20,3	
8	literatură artistică (beletristică), folclor	394	311	51	32	171,8	157,7	6,9	7,2
9	literatură pentru copii	259	203	16	40	338,3	305,8	10,2	22,3
10	literatură cu caracter universal	67	4	3	60	4,6	0,3	0,1	4,2

ANUL EDITORIAL 2021 – INDICATORI STATISTICI ÎN FUNCȚIE DE DESTINAȚIA FUNCȚIONALĂ A PUBLICAȚIILOR

Nr	Destinația funcțională	Total			Dintre care în limbile:									în %	
		Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Română			Rusă			Alte			Titluri	Tiraj, mii ex.
					Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.		
1	Științifice	414	55,9	1 387,4	181	29,2	625,8	36	2,5	61,7	19 7	24,2	699,9	15,3	3,0
2	Științifico-populare	529	214,2	4 680,7	310	111,9	3 136,4	59	68,8	491,1	16 0	33,5	1 053,2	19,6	11,5
3	Normative de producție	12	1,0	4,6	7	0,6	2,7	2	0,2	0,9	3	0,2	1,0	0,4	0,1
4	Oficiale	13	10,2	137,5	9	2,7	32,5	-	-	-	4	7,5	105,0	0,5	0,5

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

Nr	Destinația funcțională	Total			Dintre care în limbile:									în %	
					Română			Rusă			Alte				
		Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri	Tiraj, mii ex.
5	Manuale și lucrări metodice:	878	821,3	10 986,1	611	634,7	8 145,9	19 5	140,1	1 971,2	72	46,5	869,0	32,5	44,2
5.1	Preșcolari	69	95,4	626,0	66	93,9	608,8	3	1,5	17,2	-	-	-	2,6	5,1
5.2	Învățământ de cultură generală	302	660,8	8 937,7	196	493,5	6 478,4	88	131,0	1 822,1	18	36,3	637,2	11,2	35,5
5.2.1	Clasa 1-4 Gimnazii	153	337,8	3 183,6	107	271,8	2 514,8	41	64,1	651,8	5	1,9	17,0	5,7	18,2
5.2.2	Clasa 5-9 Gimnazii	79	146,4	2 006,6	45	92,3	1 225,1	26	27,3	365,8	8	26,8	415,7	2,9	7,9
5.2.3	Clasa 10-12. Licee	70	176,6	3 747,5	44	129,4	2 738,5	21	39,6	804,5	5	7,6	204,5	2,6	9,5
5.3	Învățământ superior	456	44,8	916,7	308	32,7	699,5	10 0	7,2	129,5	48	4,9	87,7	16,9	2,4
5.4	Învățământ mediu de specialitate. Colegii	8	0,9	18,8	6	0,9	18,6	1	-	-	1	-	0,2	0,3	0,0
5.5	Alte forme de instruire	38	5,9	129,3	32	3,2	59,4	3	0,4	2,4	3	2,3	67,5	1,4	0,3
5.6	Dicționare școlare, îndrumare, îndreptare	5	13,5	357,6	3	10,5	281,2	-	-	-	2	3,0	76,4	0,2	0,7
6	Lucrări practice de producție	26	23,3	310,7	25	23,3	310,6	1	-	0,1	-	-	-	1,0	1,3
7	Literatură artistică (beletristică)	394	171,8	3 139,3	311	157,7	2 936,1	51	6,9	110,6	32	7,2	92,6	14,6	9,2
8	Ediții pentru copii și adolescenți	259	338,3	2 441,2	203	305,8	2 238,1	16	10,2	97,2	40	22,3	105,9	9,6	18,2
8.1	Literatură artistică (beletristică)	145	163,2	1 411,0	118	150,2	1 340,3	9	1,7	12,5	18	11,3	58,2	5,4	8,8
8.1.1	Pentru preșcolari	10	11,5	83,5	10	11,5	83,5	-	-	-	-	-	-	0,4	0,6
8.1.2	Clasa 1-4	118	136,3	1 108,5	91	123,3	1 037,8	9	1,7	12,5	18	11,3	58,2	4,4	7,3
8.1.3	Clasa 5-9	17	15,4	219,0	17	15,4	219,0	-	-	-	-	-	-	0,6	0,8
8.2	Științifico-cognitive	114	175,1	1 030,2	85	155,6	897,8	7	8,5	84,7	22	11,0	47,7	4,2	9,4
8.2.1	Pentru preșcolari	77	125,5	549,3	68	120,5	500,9	5	2,5	27,9	4	2,5	20,5	2,9	6,7
8.2.2	Clasa 1-4	34	43,6	370,0	15	29,1	286,0	2	6,0	56,8	17	8,5	27,2	1,3	2,3
8.2.3	Clasa 5-9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	0,0	0,0
8.2.4	Clasa 10-12. Licee	2	6,0	110,9	2	6,0	110,9	-	-	-	-	-	-	0,1	0,3
9	Enciclopedii, lucrări de referință	104	43,5	712,8	85	40,9	561,2	5	0,2	3,4	14	2,4	148,2	3,9	2,3
9.1	Enciclopedii și dicționare enciclopedice	1	3,0	49,9	1	3,0	49,9	-	-	-	-	-	-	0,0	0,2
9.2	Dicționare	16	7,1	216,4	6	4,7	69,5	1	0,1	0,6	9	2,3	146,3	0,6	0,4
9.3	Îndrumare, îndreptare	87	33,4	446,5	78	33,2	441,8	4	0,1	2,8	5	0,1	1,9	3,2	1,8

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

Nr	Destinația funcțională	Total			Dintre care în limbile:									în %	
					Română			Rusă			Alte				
		Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri	Tiraj, mii ex.
10	Literatură religioasă	68	176,0	1 487,4	32	102,5	779,6	19	72,0	678,0	17	1,5	29,8	2,5	9,5
11	Literatură pentru publicul larg	2	4,0	251,1	1	2,0	234,4	-	-	-	1	2,0	16,7	0,1	0,2
12	Informative și de reclamă	1	0,2	8,3	1	0,2	8,3	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0
TOTAL		2 700	1 859,7	25 547,1	1 776	1 411,5	19 011,6	38 4	300,9	3 414,2	54 0	147,3	3 121,3		

EDITAREA CĂRȚILOR DE CĂTRE STRUCTURILE EDITORIALE ÎN ANUL 2021

Nr	Editori	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Nr de cărți și broșuri în %
1. Edituri de stat		80	361,1	6 030,5	2,96%
1	Lumina	19	39,3	916,4	0,70%
2	Știința	61	321,8	5 114,1	2,26%
2. Editori/Centre editoriale ale instituțiilor de învățământ superior de stat		509	40,8	622,3	18,85%
1	AAP (Academia de Administrare Publică)	5	0,4	13,4	0,19%
2	Academia "Ștefan cel Mare" a MAI al Republicii Moldova	32	2,8	65,6	1,19%
3	Academia Militară a Forțelor Armate "Alexandru cel Bun"	1	-	-	0,04%
4	AMTAP (Academia de Teatru, Muzică și Arte Plastice)	2	0,2	3,6	0,07%
5	ASEM (Academia de Studii Economice a Moldovei)	43	1,9	26,2	1,59%
6	CEP USM (Centrul Editorial-Poligrafic Universitatea de Stat din Moldova)	109	8,5	166,2	4,04%
7	Medicina (Centrul Editorial-Poligrafic "Medicina", Universitatea de Stat de Medicina și Farmacie "N. Testemițanu")	40	4,8	39,1	1,48%
8	UASM (Universitatea Agrară de Stat din Moldova)	7	0,6	9,4	0,26%
9	UPS "Ion Creangă" (Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă")	91	9,0	107,9	3,37%
10	US "Alec Russo" din Bălți (Universitatea de Stat "Alec Russo" din Bălți)	3	0,2	6,7	0,11%
11	US Cahul (Universitatea de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul)	14	0,9	15,4	0,52%
12	US Comrat (Universitatea de Stat din Comrat)	25	0,5	6,1	0,93%
13	US Tiraspol (Universitatea de Stat din Tiraspol (sediul la Chișinău))	24	2,1	28,8	0,89%

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

Nr	Editori	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Nr de cărți și broșuri în %
14	US Transnistria (Universitatea de Stat din Transnistria "Taras Șevcenko")	24	1,4	23,8	0,89%
15	USEFS (Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport)	13	3,3	68,4	0,48%
16	UTM (Universitatea Tehnică a Moldovei)	76	4,2	41,7	2,81%
3. Editori/Centre editoriale ale instituțiilor de învățământ superior private		14	1,2	23,9	0,52%
1	UCCM (Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova)	2	0,2	3,2	0,07%
2	ULIM (Universitatea Liberă Internațională din Moldova)	7	0,4	11,4	0,26%
3	USEM (Universitatea de Studii Europene)	5	0,6	9,3	0,19%
4. Editori/Edituri private		1154	979,9	11 399,2	42,74%
1	Alphabet Publishing	17	33,0	61,9	0,63%
2	Ancestrala	3	0,6	8,0	0,11%
3	Angelus (Astion Print)	1	1,0	14,0	0,04%
4	Aora Plus	1	0,1	1,1	0,04%
5	Arc	90	147,5	2 062,9	3,33%
6	Artefact	12	18,0	119,0	0,44%
7	Artpoligraf	18	1,7	25,2	0,67%
8	Arva Color	7	0,4	9,6	0,26%
9	Asociația Culturală "Ideal"	4	0,4	3,7	0,15%
10	Bestseller (Bestseller Books)	23	28,5	839,2	0,85%
11	Biblion	8	30,0	175,4	0,30%
12	Cadran (Policadran)	6	8,0	98,4	0,22%
13	Cartdidact	16	49,6	985,5	0,59%
14	Cartea Militară	5	2,9	149,8	0,19%
15	Cartego (BC Partners House)	4	5,0	11,0	0,15%
16	Cartier	65	60,3	814,0	2,41%
17	Casa Editurii 11	5	5,7	112,5	0,19%
18	Casa Poveștilor	3	8,0	47,0	0,11%
19	Codobelc-Sainciuc	4	4,0	27,1	0,15%
20	Cu drag	4	1,4	17,3	0,15%
21	Dira-AP	4	0,2	0,8	0,15%
22	Dorința (Poligraf-Design)	103	52,0	303,6	3,81%
23	Editerra Prim	2	26,7	481,6	0,07%
24	Editura pentru Literatură și Artă (Fundația Culturală pentru Literatură și Artă)	4	1,3	16,9	0,15%
25	Eliva Press	19	-	0,7	0,70%
26	Epigraf	47	58,3	630,6	1,74%
27	Farmec-Lux	7	3,0	30,6	0,26%
28	Fundația "Draghiștea"	2	0,9	25,5	0,07%
29	Garomont-Studio	66	9,0	95,1	2,44%
30	Generis Publishing (Online Marketing Group)	71	0,3	3,6	2,63%
31	Grafema Libris	6	2,8	34,8	0,22%
32	Grafic Design	1	1,0	2,8	0,04%
33	Gunivas	12	9,5	384,1	0,44%

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

Nr	Editori	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Nr de cărți și broșuri în %
34	Ideea-Com	1	1,0	10,3	0,04%
35	Impressum	12	1,3	20,4	0,44%
36	Imprint Plus	3	0,3	4,6	0,11%
37	Imprint Star	3	2,6	15,3	0,11%
38	Indigou Color	17	2,0	18,5	0,63%
39	Insula Fericirii	2	0,6	2,4	0,07%
40	Integritas	2	2,5	27,8	0,07%
41	Interprint	18	34,5	229,6	0,67%
42	Întreprinzător Individual "Covalciuc Maria"	1	0,1	0,1	0,04%
43	Învățătorul Modern	26	4,9	58,4	0,96%
44	Iprint Grup	5	0,3	2,3	0,19%
45	Irocart	1	0,2	1,9	0,04%
46	ITER QUOS	5	1,4	10,8	0,19%
47	Iulian (Edit-Prest)	6	10,3	35,0	0,22%
48	Iunie Prim	6	1,7	19,3	0,22%
49	Iutastan	1	0,1	0,5	0,04%
50	Labirint (Labirint-Cutasevici)	9	0,7	4,1	0,33%
51	Lexon-Prim	55	21,8	479,1	2,04%
52	Libelula (Promo-Plus)	9	50,0	306,8	0,33%
53	Lira (Adrilang)	6	0,6	7,3	0,22%
54	Litera AVN	14	26,1	65,6	0,52%
55	Luch-Education	4	1,8	15,8	0,15%
56	Lyceum	12	27,6	337,6	0,44%
57	Media Toms	2	53,2	99,1	0,07%
58	Notograf Prim	24	9,8	243,5	0,89%
59	Nova-Imprim	2	0,6	15,9	0,07%
60	Monarh (Poliart)	1	1,0	14,9	0,04%
61	Policolor	7	6,5	44,2	0,26%
62	Polisalm	1	0,1	2,6	0,04%
63	Poliviz-Design	7	9,4	90,6	0,26%
64	Pontos	94	29,1	408,6	3,48%
65	Princeps	3	1,1	13,7	0,11%
66	Pro Didactica	3	1,1	11,7	0,11%
67	Pro Libra	8	5,9	53,0	0,30%
68	Protipar Service	1	0,1	2,0	0,04%
69	Prut Internațional	86	74,2	778,8	3,19%
70	Pulsul Pieței	8	0,7	6,5	0,30%
71	Quadrat (Nend-Edit)	3	0,6	7,5	0,11%
72	R.P. Editor	1	0,1	0,5	0,04%
73	Ruxanda	1	-	-	0,04%
74	Pro-Mapix	1	0,2	10,0	0,04%
75	Serebia	1	1,0	37,2	0,04%
76	Stratum Plus	1	0,2	11,8	0,04%
77	Tehnica-Info	5	0,5	18,7	0,19%
78	Teo-Educațional	2	2,0	6,5	0,07%
79	Tocono	1	3,0	27,6	0,04%

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

Nr	Editori	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Nr de cărți și broșuri în %
80	Uniprint	1	1,0	1,9	0,04%
81	Univers Educațional	8	6,0	57,3	0,30%
82	UNU (Fox Trading)	23	7,0	128,8	0,85%
83	Urma Ta	1	2,0	39,5	0,04%
5. Editori/Centre de informare și documentare ale unităților, ministerelor și instituțiilor administrative, cu activitate editorială		116	16,9	429,5	4,30%
1	Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu"	5	0,7	14,9	0,19%
2	Biblioteca Municipală "Eugeniu Coșeriu" din Bălți	1	0,1	-	0,04%
3	Biblioteca Științifică (Institut) "Andrei Lupan"	3	0,4	11,1	0,11%
4	Biroul Național de Statistică	1	0,1	8,2	0,04%
5	BNRM (Biblioteca Națională a Republicii Moldova)	11	0,8	13,3	0,41%
6	Centrul de Cercetări Științifice al Găgăuziei "M. V. Marunevici"	25	3,7	75,0	0,93%
7	CNCRM (Camera Națională a Cărții din Republica Moldova)	11	0,2	2,6	0,41%
8	Comisia Națională Arheologică	1	0,1	0,6	0,04%
9	Eco-Tiras (Asociația Internațională Ecologică a Păstrătorilor Râului)	6	2,0	91,9	0,22%
10	INCE (Institutul Național de Cercetări Economice)	7	0,5	8,2	0,26%
11	INCERCOM (Institutul de Cercetări Științifice în Construcții)	1	0,2	8,3	0,04%
12	Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice	6	3,2	76,3	0,22%
13	Institutul de Ecologie și Geografie	6	0,8	14,9	0,22%
14	Institutul de Formare Continuă IP	3	0,5	34,5	0,11%
15	Institutul de Istorie	2	0,4	13,7	0,07%
16	Institutul de Științe ale Educației	16	0,9	17,8	0,59%
17	Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată	1	0,1	0,4	0,04%
18	Institutul Patrimoniului Cultural al AȘM	4	0,7	21,4	0,15%
19	Moldpres	2	1,0	6,8	0,07%
20	Muzeul Național de Artă al Moldovei	1	0,1	1,5	0,04%
21	Muzeul Național de Istorie a Moldovei	3	0,4	8,1	0,11%
6. Alte instituții cu activitate editorială		7	17,5	240,5	0,26%
1	Biserica (Uniunea de Conferințe) a Adventiștilor de Ziua a Șaptea	1	0,3	2,3	0,04%
2	Instituția Publică Liceul Teoretic "Gheorghe Asachi"	1	-	0,2	0,04%
3	Instituția Religioasă Episcopia Basarabiei de Sud	1	5,0	5,7	0,04%
4	Instituția Religioasă Universitatea "Divitia Gratiae"	2	2,2	77,7	0,07%
5	Liga Biblică din Moldova	2	10,0	154,6	0,07%
7. Cărți apărute fără indicarea numelui editorului		15	1,0	16,7	0,56%
8. Cărți apărute cu indicarea tipografiei în calitate de editură		805	441,3	6 784,5	29,81%
1	A&V Poligraf	38	0,6	3,9	1,41%
2	Alina Scorohodova	2	0,2	1,5	0,07%
3	Almor Plus	2	1,1	2,8	0,07%
4	Arconteh	2	0,7	2,4	0,07%

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

Nr	Editori	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Nr de cărți și broșuri în %
5	Aviprint Prim	2	2,2	21,8	0,07%
6	Balacron	8	8,1	455,9	0,30%
7	Bons Offices	140	56,1	1 171,3	5,19%
8	Bora-Grup	1	0,1	0,4	0,04%
9	Centrografic	19	0,9	16,5	0,70%
10	Cetatea de Sus	1	0,1	2,7	0,04%
11	Combinatul Poligrafic	16	6,8	311,8	0,59%
12	F.E.-P. Tipografia Centrală	162	222,8	2 948,8	6,00%
13	Foxtrot	39	12,0	113,5	1,44%
14	Logosprint	1	1,0	23,7	0,04%
15	Metrompaș	4	1,8	34,7	0,15%
16	MS Logo	9	1,5	28,2	0,33%
17	Nisa-Com	2	0,3	1,4	0,07%
18	Pergament (Căpățînă-Print)	5	1,1	14,8	0,19%
19	Poligrafist	5	0,5	15,4	0,19%
20	Prag-3	5	5,0	51,8	0,19%
21	Primex-Com	15	1,9	18,8	0,56%
22	Print-Caro	147	75,9	990,8	5,44%
23	Sofart Studio	3	0,3	3,3	0,11%
24	Taicom (Ridgeone Group)	20	4,1	57,8	0,74%
25	Tesline	16	1,1	13,9	0,59%
26	Tipar & SI	1	0,5	9,6	0,04%
27	Tipocart Print	14	1,7	16,0	0,52%
28	Tipografia din Bălți	47	3,7	34,5	1,74%
29	Tipografia din Orhei (Complexul de edituri al Bisericii Ortodoxe din Moldova)	9	7,0	29,1	0,33%
30	Tipografia Reclama	3	1,6	27,5	0,11%
31	Tipografia-Sirius	23	8,1	112,5	0,85%
32	Totex-Lux	9	3,1	38,3	0,33%
33	T-Par	2	0,3	6,5	0,07%
34	Universul	4	2,3	85,8	0,15%
35	Valinex	26	3,8	53,6	0,96%
36	Vite-jesc	3	3,0	63,2	0,11%
	TOTAL	2 700	1 859,7	25 547,1	100,00%

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

STRUCTURILE EDITORIALE ÎN ANUL 2021

TOP-10 EDITURI ÎN ANUL 2021

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

CĂRȚI EDITATE ÎN ANUL 2021 – INDICATORI STATISTICI ÎN FUNCȚIE DE LIMBA TEXTULUI

	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.
<i>Engleză</i>	24	5,8	300,6
original	19	5,1	293,7
traduceri	5	0,7	6,9
<i>Găgăuză</i>	2	1,3	7,4
original	2	1,3	7,4
traduceri			
<i>Română</i>	185	155,9	1 796,3
original	174	81,7	1 167,1
traduceri	11	74,2	629,2
<i>Română-rusă</i>	4	1,2	26,4
original	2	0,5	16,8
traduceri	2	0,7	9,6
<i>Rusă</i>	45	58,4	493,8
original	37	12,7	93,5
traduceri	8	45,7	400,3
<i>Ucraineană</i>	1	0,1	1,0
original	1	0,1	1,0
traduceri			
<i>Multilingve</i>	36	7,8	259,0
original	30	3,8	159,8
traduceri	6	4,0	99,2
Total: original	265	105,2	1 739,3

Traduceri din limba	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.
română	14	6,2	116,8
engleză	10	106,9	875,0
germană	2	3,0	76,4
greacă	1	5,0	25,6
rusă	4	3,7	39,2
din alte limbi	1	0,5	12,2
Total	32	125,3	1 145,2

DISTRIBUȚIA PRODUCȚIEI DE CARTE PE GRUPE DE TIRAJ ÎN ANUL 2021

	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri, în %	Tiraj, mii ex., în %	Coli de tipar, mii ex., în %
Tiraj până la 500 ex.	2 066	358,9	5 722,0	76,5%	19,3%	22,4%
Tiraj până la 1000 ex.	306	290,3	5 580,5	11,3%	15,6%	21,8%

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

	<i>Titluri</i>	<i>Tiraj, mii ex.</i>	<i>Coli de tipar, mii ex.</i>	<i>Titluri, în %</i>	<i>Tiraj, mii ex., în %</i>	<i>Coli de tipar, mii ex., în %</i>
Tiraj până la 5 mii ex.	238	593,8	6 812,6	8,8%	31,9%	26,7%
Tiraj până la 10 mii ex.	20	188,0	2 265,7	0,7%	10,1%	8,9%
Tiraj până la 50 mii ex.	13	318,5	4 658,0	0,5%	17,1%	18,2%
Tiraj până la 100 mii ex	2	110,2	508,3	0,1%	5,9%	2,0%
Tiraj mai mult de 100 mii ex	-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%
Fără indicarea tirajului	55	-	-	2,0%	0,0%	0,0%
Total	2700	1 859,7	25 547,1	100,0%	100,0%	100,0%

CĂRȚI TIPĂRITE PESTE HOTARE LA COMANDA EDITORILOR NAȚIONALI ÎN ANUL 2021

	<i>Titluri</i>	<i>Tiraj, mii ex.</i>	<i>Coli de tipar, mii ex.</i>	<i>Titluri, %</i>	<i>Tiraj, mii ex., %</i>	<i>Coli de tipar, mii ex., %</i>
China	30	61,5	563,2	29,13%	31,93%	25,45%
India	3	7,0	108,8	2,91%	3,63%	4,92%
Lituania	8	24,0	67,0	7,77%	12,46%	3,03%
România	3	0,3	10,7	2,91%	0,16%	0,48%
Rusia	2	10,0	23,3	1,94%	5,19%	1,05%
Serbia	1	2,0	234,4	0,97%	1,04%	10,59%
Ucraina	56	87,8	1205,9	54,37%	45,59%	54,48%
	103	192,6	2213,3	100,00%	100,00%	100,00%

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

PONDEREA CĂRȚILOR TIPĂRITE PEȘTE HOTARE ÎN ANUL 2021

DATE PRIVIND EDITAREA AUTOREFERATELOR ÎN ANUL 2021

Domeniu	Din care în limba			Română			Rusă			Alte		
	Ediții	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Ediții	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Ediții	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Ediții	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.
Biologie	5	0,3	0,6	4	0,2	0,5	1	0,1	0,1			
Chimie	10	0,4	0,9	6	0,3	0,6	1		0,1	3	0,1	0,2
Drept	37	1,6	3,3	26	1,1	2,3	1	0,1	0,1	10	0,4	0,9
Economie	19	0,7	1,6	17	0,7	1,5	1			1		0,1
Filologie	13	0,5	1,1	10	0,4	0,9				3	0,1	0,2
Informatica	3	0,1	0,3	3	0,1	0,3						
Istorie	5	0,3	0,7	4	0,2	0,6				1	0,1	0,1
Medicină	13	0,9	1,9	13	0,9	1,9						
Pedagogie	44	1,8	3,4	32	1,3	2,4	6	0,2	0,6	6	0,3	0,4
Psihologie	12	0,6	1,0	9	0,4	0,7	2	0,1	0,2	1	0,1	0,1
Științe administrative	6	0,2	0,5	4	0,2	0,4				2		0,1
Științe agricole	4	0,2	0,4	4	0,2	0,4						
Științe ale comunicării	2	0,1	0,1	2	0,1	0,1						
Științe fizico-matematice	4	0,2	0,3	4	0,2	0,3						
Științe geonomice	2	0,1	0,2	2	0,1	0,2						
Științe politice	2	0,1	0,2	2	0,1	0,2						

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

Domeniu	Din care în limba			Română			Rusă			Alte		
	Ediții	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Ediții	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Ediții	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Ediții	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.
Studiul artelor, culturologie	10	0,4	0,6	8	0,3	0,4	2	0,1	0,2			
Tehnică	9	0,3	0,7	8	0,3	0,7	1					
TOTAL	200	8,8	17,8	158	7,1	14,4	15	0,6	1,3	27	1,1	2,1

DATE PRIVIND EDITAREA DOCUMENTELOR GRAFICE ÎN ANUL 2021

Nr	Documente	Total		Dintre care în limba					
				Română		Rusă		Alte	
		Titluri	Tiraj, mii ex.	Titluri	Tiraj, mii ex.	Titluri	Tiraj, mii ex.	Titluri	Tiraj, mii ex.
1	Placarde	10	5,0	8	4,0			2	1,0
2	Postere	2	6,0	2	6,0				
3	Planșe	3	1,5	2	1,0	1	0,5		
4	Fișe, semne de carte	7	5,0	1				6	5,0
5	Cărți poștale ilustrate	91	816,7	81	803,3			10	13,4
6	Calendare	28	161,5	23	146,5	2	15,0	3	
7	Invitații	1	-	1					
8	Albume	3	6,5	2	6,5	1			
	TOTAL	145	1 002,2	120	967,3	4	15,5	21	19,4

DATE PRIVIND EDITAREA RESURSELOR ELECTRONICE ÎN ANUL 2021

Domeniu	Documente									dintre care:						
										Carte		Audio		Vid eo	Seriale	
	Total	PDF	MP3	MP4	ePUB	IE Browser	WAV	Mixt (MS Office, MP4)	PDF	ePUB	MP3	WAV	MP4	PDF	IE Browser	MS Office, MP4
Bazele generale ale cunoașterii și culturii	46	44	1	1					44		1		1			
Filozofie, Psihologie																
Religie. Teologie	1			1									1			
Științe sociale	88	71			2	12	2	1	69	2		2		2	12	1
Matematică. Științe naturale	4	4							3					1		

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

Domeniu	Documente								dintre care:							
	Total	PDF	MP3	MP4	ePUB	IE Browser	WAV	Mixt (MS Office, MP4)	Carte		Audio		Vid eo	Seriale		Mix te
									PDF	ePUB	MP3	WAV	MP4	PDF	IE Browser	MS Office, MP4
Științe aplicate. Medicina. Tehnologie	26	26							26							
Artă. Sport	24	14		10					14				10			
Limba. Lingvistică. Literatură	45	28		1	16				28	16			1			
Geografie. Biografie. Istorie.	16	12			4				12	4						
TOTAL	250	199	1	13	22	12	2	1	196	22	1	2	13	3	12	1

DATE PRIVIND EDITAREA REVISTELOR ȘI BULETINELOR ÎN ANUL 2021

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Limba	Numere/an	Coli de tipar anuale	Tiraj de editare, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar imprimate, mii ex.
Reviste										
1	Abiturient	2587-375X		Anual	rom., rusă	1	3,9	10,0	10,0	39,0
2	Acta et Commentationes. Științe ale Educației	1857-0623	2587-3636	Trimestrial	rom., engl., rusă	7	72,1	0,1	0,7	7,2
3	Acta et Commentationes: Științe Exacte și ale Naturii = Exact and Natural Sciences	2537-6284	2587-3644	Semestrial	rom., engl., rusă	3	28,3	0,1	0,3	2,8
4	Administrarea Publică	1813-8489		Trimestrial	rom., engl., fr., rusă	4	49,8	0,2	0,8	10,0
5	Agroexpert	2587-3555		Trimestrial	rom., rusă	4	54,8	1,0	4,0	54,8
6	Akademos : Revista de Știință, Inovare, Cultură și Artă	1857-0461	2587-3687	Trimestrial	rom., engl., rusă	2	42,0	0,5	1,0	21,0
7	Almanah Pedagogic	2345-1920		Semestrial	rom.	1	8,1	0,1	0,1	0,8
8	Altarul Credinței			Semestrial	rom.	1	25,0	0,1	0,1	2,5
9	Altitude	1857-4815		Bimestrial	rom., engl.	2	24,0	3,0	6,0	72,0
10	Alunelul	1857-4173		Lunar	rom.	10	25,3	9,0	90,0	227,7
11	Aquarelle	1857-0518		Lunar	rusă	6	86,0	3,5	21,0	301,0
12	Arta : Seria Arte Audiovizuale. Muzică, Teatru, Cinema	2345-1181	2537-6136	Anual	rom., rusă	2	37,1	0,1	0,2	3,7
13	Arta : Seria Arte Vizuale. Arte Plastice. Arhitectură	2345-1181	2537-6136	Anual	rom., rusă	2	44,0	0,2	0,4	8,8
14	Arta Medica	1810-1852	1810-1879	Trimestrial	rom., engl., rusă	2	13,0	0,2	0,4	2,6

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Limba	Numere/an	Coli de tipar anuale	Tiraj de editare, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar imprimate, mii ex.
15	Atletism : Anuar al Federației de Atletism din Republica Moldova = Ежегодник Федерации легкой атлетики Республики Молдова	1857-0690		Anual	rom., rusă	1	6,0	0,2	0,2	1,2
16	Bernik Space	2587-3830		Lunar	rom.	7	72,8	2,0	14,0	145,6
17	BiblioPolis	1811-900X	2587-3113	Trimestrial	rom., rusă	5	58,9	0,1	0,5	5,9
18	Brilliance Review	2345-1513		Lunar	rom.	12	123,0	4,0	48,0	492,0
19	Buletin de perinatologie = Perinatology bulletin	1810-5289		Trimestrial	rom., engl., rusă	2	29,3	0,5	1,0	14,7
20	Buletin Oficial de Proprietate Intelectuală = The Official Bulletin of Intellectual Property	2345-1807	2345-1815	Lunar	rom., engl., rusă	7	199,3	0,1	0,7	19,9
21	Buletin Științific. Revistă de Etnografie, Științele Naturii și Muzeologie = Scientific bulletin. Ethnography, Natural Sciences and Museology = Бюллетень. Этнография, естественные науки и музология	1857-0054	2587-3938	Semestrial	rom., engl., rusă	2	28,8	0,3	0,6	8,6
22	Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale = Bulletin of the Academy of Sciences of Moldova. Medical Sciences = Вестник Академии Наук Молдовы. Медицина.	1857-0011		Trimestrial	rom., engl., rusă	3	115,9	0,2	0,6	23,2
23	Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții = Journal of Academy of Moldova. Life Sciences = Известия Академии Наук Молдовы. Науки о жизни	1857-064X		De 3 ori pe an	rom., rusă	2	25,8	0,2	0,4	5,2
24	Buletinul Științific al Universității de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul. Seria Științe umanistice	2345-1866	2345-1904	Semestrial	rom., engl.	2	29,2	0,1	0,2	2,9
25	Business Class	1857-1638		Lunar	rusă	8	98,0	2,5	20,0	245,0
26	Cahulul literar și artistic	2345-1416		Trimestrial	rom.	4	33,0	0,4	1,6	13,2
27	Chemistry Journal of Moldova	1857-1727	2345-1688	Semestrial	engl.	2	29,5	0,1	0,2	3,0
28	Cohorta	1857-0100		Semestrial	rom., rusă	1	10,8	0,1	0,1	1,3
29	Computer Science Journal of Moldova	1561-4042		De 3 ori pe an	engl.	2	27,5	0,2	0,4	5,5
30	Contabilitate și audit	1813-4408	1857-159X	Lunar	rom., rusă	13	207,5	5,1	66,3	1 058,3
31	Convorbiri didactice	1857-1131		Variabilă	rom.	1	6,2	0,5	0,5	3,1
32	Crenguța	1857-1662		Anual	rom.	1	24,3	0,1	0,1	2,4
33	Cronica Sănătății Publice	1857-3649		Trimestrial	rom.	4	22,0	1,0	4,0	22,0
34	Cultura în Moldova	1857-1506		Anual	rom.	1	23,8	-	-	-

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Limba	Numere/an	Coli de tipar anuale	Tiraj de editare, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar imprimate, mii ex.
35	DAS Interiors & Architecture	1857-3118		Semestrial	rom.	2	29,5	3,0	6,0	88,5
36	Dentus. Dentino			Variabilă	rom.	1	19,8	0,1	0,1	2,0
37	Destin românesc = Romanian destiny	1857-1964		Trimestrial	rom.	5	54,8	0,4	2,0	21,9
38	Dialogica	2587-3695	1857-2537	De 3 ori pe an	rom.	3	53,8	0,2	0,6	10,8
39	Didactica Pro...	1810-6455		Bimestrial	rom.	4	33,0	0,6	2,4	19,8
40	Digest Electoral	2587-3725	2587-3733	Variabilă	rom.	2	9,0	0,1	0,2	0,9
41	Dreptul muncii = Трудовое право			Lunar	rom., rusă	12	72,0	1,0	12,0	72,0
42	Economica	1810-9136		Trimestrial	rom., engl.	4	67,4	0,1	0,4	6,7
43	Economie și sociologie = Economy and sociology	1857-4130	2587-3172	Trimestrial	rom., engl.	1	15,3	0,1	0,1	1,5
44	EcoSoEn. Științe Economice, Sociale și Inginerești = Economics, Social and Engineering Sciences	2587-344X		Trimestrial	rom., rusă, engl.	2	71,5	0,2	0,4	14,3
45	Fashion VIP	1857-4017		Lunar	rom.	3	42,0	1,0	3,0	42,0
46	Fizica și tehnologiile moderne	1810-6498	2537-6349	Trimestrial	rom.	2	15,3	0,2	0,4	3,1
47	Formula krasoti	1857-3614		Lunar	rusă	6	62,6	7,5	45,0	469,5
48	Gagauz dili hem literaturasi	1857-081X		Bimestrial	găgăuză	9	76,1	0,2	1,8	15,2
49	Gagauz Yazicilar Birlii	2537-6217		Semestrial	găgăuză	1	11,0	0,5	0,5	5,5
50	Ghidușii	2587-3970		Bimestrial	rom.	6	10,5	3,0	18,0	31,5
51	Grădinița modernă	1857-4610		Trimestrial	rom.	5	55,0	1,5	7,5	82,5
52	Îndrumarul abiturientului = Справочник абитуриента	1857-1581		Annual	rom., rusă	1	5,3	6,0	6,0	31,8
53	InStyle	1857-2731		Bimestrial	rusă	1	25,5	3,0	3,0	76,5
54	Intellectus	1810-7079	1810-7087	Trimestrial	rom., rusă, engl.	2	24,4	0,1	0,2	2,4
55	Intertext	1857-3711	2345-1750	Trimestrial	rom., rusă, engl., fr.	1	14,5	0,1	0,1	1,5
56	Învățătorul Modern	1857-2820		Bimestrial	rom.	6	66,0	1,5	9,0	99,0
57	Journal of Engineering Science	2587-3474	2587-3482	Trimestrial	engl.	4	91,1	0,1	0,4	9,1
58	Journal of Physical Rehabilitation and Sports Medicine	2587-3709		Variabilă	rom., rusă, engl.	1	29,0	0,1	0,1	2,9
59	Journal of Social Sciences	2587-3490	2587-3504	Trimestrial	engl.	4	78,5	0,1	0,4	7,9
60	Jutrzenka	1857-324X		Lunar	poloneză, rusă	11	34,3	0,3	3,3	10,3
61	La beauté	1857-257X		Trimestrial	rusă	3	17,5	7,0	21,0	122,5
62	Legea și viața	1810-309X		Lunar	rom., rusă	10	144,1	0,1	1,0	14,4
63	Lider Agro	1857-0569		Lunar	rom., rusă	3	14,1	3,0	9,0	42,3
64	Limba Română	0235-9111		Lunar	rom.	4	79,9	0,1	0,4	8,0
65	Limbă, Literatură, Folclor	2587-3881		Semestrial	rom., engl., fr., alte lb.	2	45,1	0,1	0,2	4,5
66	LorEmA Time			Lunar	rom.	1	11,0	2,0	2,0	22,0
67	LorEmA Time			Lunar	rusă	1	11,0	2,0	2,0	22,0
68	Luminătorul			Bimestrial	rom.	6	24,2	0,1	0,6	2,4
69	Magazin bibliologic	1857-1476		Trimestrial	rom., engl.	1	23,8	0,1	0,1	2,4
70	Managementul Deșeurilor	2345-105X		Trimestrial	rom.	3	15,5	0,5	1,5	7,8

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Limba	Numere/an	Coli de tipar anuale	Tiraj de editare, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar imprimate, mii ex.
71	Medicina Stomatologică = Journal of Stomatological Medicine	1857-1328		Trimestrial	rom., engl.	3	32,9	0,5	1,5	16,5
72	Mesagerul Ministerului Sănătății al Republicii Moldova = Вестник Министерства Здравоохранения Республики Молдова	1810-7273		Lunar	rom., rusă	12	57,0	1,0	12,0	57,0
73	Metrologie	2345-1289		Trimestrial	rom.	2	10,5	0,1	0,2	1,1
74	Moldavian Journal of the Physical Sciences	1810-648X	2537-6365	Trimestrial	engl.	1	13,4	0,1	0,1	1,3
75	Moldoscopie	1812-2566		Trimestrial	rom., engl., rusă	4	56,3	0,2	0,8	11,3
76	Moldova	1857-3487		Bimestrial	rom., engl., rusă	6	78,5	0,5	3,0	39,3
77	Moldova în Progres	2345-1157		Lunar	rom., it., rusă	1	8,5	1,0	1,0	8,5
78	Moldoveanca	1857-3053		Bimestrial	rom.	5	14,8	2,0	10,0	29,6
79	Monitorul Fiscal FISC.md	1857-3991	1857-3320	Bimestrial	rom., rusă	8	152,0	3,2	25,6	486,4
80	Monitorul Oficial al Republicii Moldova	2587-389X	2587-3903	De 3 ori pe săptămână	rom.	73	174,0	1,6	116,8	1 878,4
81	Monitorul Oficial al Republicii Moldova	2587-3911	2587-392X	De 3 ori pe săptămână	rusă	74	831,5	1,0	74,0	831,5
82	NÉPSIS	2345-1297		Semestrial	rom.	1	3,0	0,5	0,5	1,5
83	Noi : Revistă pentru copii și adolescenți	1857-0798		Lunar	rom.	13	30,1	1,3	16,9	39,1
84	Nursing			Variabilă	rom., rusă	1	10,5	0,1	0,1	1,1
85	Oastea Moldovei	1857-3703		Lunar	rom.	14	21,0	1,0	14,0	21,0
86	OH&RM. One Health & Risk Management	2587-3458	2587-3466	Semestrial	rom., engl., fr., rusă	4	49,4	0,3	1,2	14,8
87	Perspectivile și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației	2587-3563	2587-3571	Semestrial	rom., engl.	2	82,3	0,1	0,2	8,2
88	Philologia	1857-4300	2587-3717	De 3 ori pe an	rom.	3	25,4	0,2	0,6	5,1
89	Plural : Istorie. Cultură. Societate = History. Culture. Society	2345-1262	2345-184X	Semestrial	rom., engl.	3	39,1	0,2	0,6	7,8
90	Problemele energiei regionale	1857-0070		De 3 ori pe an	rom., engl., rusă	3	44,9	0,1	0,3	4,5
91	Profit. Банки & финансы	1857-0186		Lunar	rom., engl., rusă	10	137,3	2,3	23,0	315,8
92	Promo Plus			Bimestrial	rom., rusă	2	8,8	10,0	20,0	88,0
93	Psihologie. Pedagogie specială. Asistență socială	1857-0224	1857-4432	Trimestrial	rom., engl., rusă	2	35,1	0,1	0,2	3,5
94	Pulsul Slujirii = Pulse of Ministry = Пульс Служения	2345-1203		Annual	rom., engl., rusă	1	8,4	0,5	0,5	4,2
95	PYRETUS	2587-3342		Annual	rom., engl., rusă	1	45,4	0,1	0,1	4,5
96	Realități Culturale	1857-4424		Lunar	rom.	12	36,0	0,6	7,2	21,6
97	RED by Rodica Ciorănică	2587-3997		Lunar	rom.	6	109,3	0,7	4,2	76,5
98	Relații Internaționale. Plus	1857-4440	2587-3393	Semestrial	rom., engl., rusă	3	44,3	0,1	0,3	4,4
99	Revista Arheologică	1857-016X	2537-6144	Semestrial	rom., rusă	3	57,9	0,1	0,3	5,8
100	Revista Botanică = Journal of Botany	1857-2367	2587-3814	Semestrial	rom., engl.	1	12,6	0,2	0,2	2,5

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Limba	Numere/an	Coli de tipar anuale	Tiraj de editare, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar imprimate, mii ex.
101	Revista de Arheologie, Antropologie și Studii interdisciplinare = Journal of Archaeology, Anthropology and Interdisciplinary Studies	2587-3768	2587-3776	Anual	rom., engl., rusă	2	47,0	0,1	0,2	4,7
102	Revista de Cercetări în Comerț, Management și Dezvoltare Economică = Journal of Research on Trade, Management and Economic Development.	2345-1424	2345-1483	Semestrial	engl.	2	23,9	0,1	0,2	2,4
103	Revista de Etnologie și Culturologie = The Journal of Ethnology and Culturology = Журнал Этнологии и Культурологии	1857-2049	2537-6152	Semestrial	rom., engl., rusă	3	60,5	0,2	0,6	12,1
104	Revista de Filozofie, Sociologie și Științe Politice	1857-2294	2587-4160	De 3 ori pe an	rom., rusă	2	26,8	0,1	0,2	2,7
105	Revista de Istorie a Moldovei	1857-2022		Trimestrial	rom., engl., rusă	2	24,8	0,2	0,4	5,0
106	Revista de științe socioumane	1857-0119	2587-330X	De 3 ori pe an	rom., engl., rusă	3	42,9	0,1	0,3	4,3
107	Revista de Științe ale Sănătății din Moldova = Moldovan Journal of Health Sciences	2345-1467		Trimestrial	rom., engl.	2	31,0	0,2	0,4	6,2
108	Revista economia socială = Social economy magazine	2587-4179		Trimestrial	rom., engl.	1	8,8	0,1	0,1	0,9
109	Revista Farmaceutică a Moldovei	1812-5077		Trimestrial	rom., engl.	4	36,9	0,1	0,4	3,7
110	Revista Institutului Național al Justiției	1857-2405		Trimestrial	rom., rusă	4	30,0	0,2	0,8	6,0
111	Revista Națională de Drept	1811-0770	2587-411X	Lunar	rom., rusă	4	56,9	0,4	0,1	22,8
112	Revista Procuraturii Republicii Moldova	2587-3601	2587-361X	Trimestrial	rom., engl.	5	63,9	0,1	0,5	6,4
113	Roua stelară	1857-372X		Trimestrial	rom.	4	32,0	0,3	1,2	9,6
114	Sănătate	1857-0836		Bimestrial	rusă	6	84,5	3,0	18,0	253,5
115	Sănătate publică, economie și management în medicină = Public health, economy and management in medicine	1729-8687		Bimestrial	rom., rusă	4	38,0	0,1	0,4	3,8
116	Spiridușii	1857-2065		Variabilă	rom.	6	19,3	8,8	52,8	169,8
117	Știința Agricolă = Agricultural Science	1857-0003	2587-3202	Semestrial	rom., engl., rusă	3	61,8	0,1	0,3	6,2
118	Știința culturii fizice	1857-4114	2537-6438	Trimestrial	rom., engl., rusă	5	128,0	0,1	0,5	12,8
119	Stratum plus. Археология и культурная антропология = Archaeology and Cultural Anthropology	1608-9057	1857-3533	Bimestrial	rom., engl., rusă	6	314,3	0,2	1,2	62,9
120	Stroyka : Справочник	2587-4004		Semestrial	rom., rusă	2	15,0	5,0	10,0	75,0

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Limba	Numere/an	Coli de tipar anuale	Tiraj de editare, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar imprimate, mii ex.
121	Studia Universitatis Moldaviae. Seria: Științe ale educației : Pedagogie. Psihologie	1857-2103	2345-1025	Semestrial	rom., engl., germ., rusă	4	92,0	0,1	0,4	9,2
122	Studia Universitatis Moldaviae. Seria: Științe exacte și economice : Matematică. Informatică. Fizică. Economie	1857-2073	2345-1033	Semestrial	rom., engl., germ., rusă	2	51,8	0,1	0,2	5,2
123	Studia Universitatis Moldaviae. Seria: Științe reale și ale naturii	1814-3237	1857-498X	Semestrial	rom., engl., germ., rusă	2	50,9	0,1	0,2	5,1
124	Studia Universitatis Moldaviae. Seria: Științe Juridice	2587-4233		Semestrial	rom., engl., rusă	1	30,5	0,1	0,1	3,1
125	Studia Universitatis Moldaviae. Seria: Științe sociale : Sociologie. Asistență Socială. Drept. Științe Politice	1814-3199	2345-1017	Semestrial	rom., engl., germ., rusă	2	66,8	0,1	0,2	6,7
126	Studia Universitatis Moldaviae. Seria.: Științe umanistice : Istorie. Filosofie. Filologie	1811-2668	2345-1009	Semestrial	rom., engl., germ., rusă	3	52,3	0,1	0,3	5,2
127	Studii juridice universitare	1857-4122		Trimestrial	rom., engl., fr., rusă	6	71,6	0,1	0,6	7,2
128	Studii Naționale de Securitate	2587-3822	2587-3954	Semestrial	rom., engl., fr., rusă	3	25,4	1,1	3,3	27,9
129	Studii artelor și culturologie: istorie, teorie, practică	2345-1408	2345-1831	Semestrial	rom., rusă	2	58,5	0,2	0,4	11,7
130	Sud-Est Cultural	1857-0143		Trimestrial	rom.	4	28,0	0,1	0,4	2,8
131	Supremația Dreptului	2345-1971	2587-4128	Trimestrial	rom., engl., ucr., fr., rusă	16	332,6	0,2	3,2	66,5
132	Tendențe în Economia Moldovei	1857-3126		Trimestrial	rom.	4	50,3	0,3	1,2	15,1
133	The Moldovan Medical Journal	2537-6373	2537-6381	Trimestrial	engl.	4	42,5	0,2	0,8	8,5
134	The Scientific Journal of Cahul "Bogdan Petriceicu Hasdeu" State University. Economic & Engineering Studies	2587-313X	2587-3121	Semestrial	engl.	2	29,5	0,1	0,2	3,0
135	Tyragetia	1857-0240	2537-6330	Semestrial	rom., engl., fr., rusă	4	208,3	0,2	0,8	41,7
136	Univers Pedagogic	1811-5470		Trimestrial	rom., engl., rusă	4	60,9	0,5	2,0	30,5
137	Upgrade women			De 3 ori pe an	rom.	3	35,5	0,1	0,3	3,6
138	Vector European	2345-1106	2587-358X	De 3 ori pe an	rom., engl., rusă	3	76,4	0,2	0,6	15,3
139	Vânătorul și Pescarul Moldovei VPM	1857-4505		Lunar	rom.	11	33,0	3,0	33,0	99,0
140	VIP Magazin	1857-0534		Lunar	rom.	6	74,3	0,1	0,6	7,4
141	VIP magazin : Omul Anului	1857-0658		Anual	rom.	1	28,5	0,1	0,1	2,9
142	VIP magazin : TOP Branduri	1857-2898		Variabilă	rom.	1	18,5	0,1	0,1	1,9
143	Бухгалтерские и налоговые консультации	1857-1697		Lunar	rusă	11	173,8	2,0	22,0	347,6

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Limba	Numere/an	Coli de tipar anuale	Tiraj de editare, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar imprimate, mii ex.
144	Кадры и заработная плата			Lunar	rusă	11	79,4	0,5	5,5	39,7
145	Общее дело	1857-4025		Anual	rusă	1	20,5	0,1	0,1	2,1
146	Охотник и рыбовод Молдовы	1857-4513		Lunar	rusă	11	33,0	1,3	14,3	42,9
147	Работай & Отдыхай!	1857-0399		Bimestrial	rom., rusă	6	84,0	8,0	48,0	672,0
148	Русин	1857-2685	2345-1149	Trimestrial	rusă, engl.	7	116,6	0,3	2,1	35,0
149	Славянские чтения	1857-4580		Anual	bulg., rusă, ucr.	1	22,8	0,2	0,2	4,6
150	Студенческий научный журнал	1857-4653		Anual	rusă	1	11,2	0,1	0,1	1,1
151	Тайны долголетия. Предсказатель	1857-0526		Lunar	rusă	12	48,0	2,6	31,2	124,8
152	Электронная обработка материалов	0013-5739	2345-1718	Bimestrial	rusă	6	68,8	0,1	0,6	6,9
152	Subtotal					759	9 691,1	163,4	1 052,2	10 521,3
Buletine										
1	Acasă: Revista familiei	1857-4165		Bimestrial	rom.	5	10,0	4,0	20,0	40,0
2	Bucătăria de Acasă	1857-4254		Lunar	rom.	12	12,0	5,0	60,0	60,0
3	Buletin bibliologic	1857-1492		Anual	rom.	1	5,5	0,1	0,1	0,6
4	Buletinul Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova = Бюллетень Высшей Судебной Палаты Республики Молдова	1810-7265		Lunar	rom., rusă	7	40,8	1,0	7,0	40,8
5	Buletinul Inovațiilor al Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic = Bulletin of Innovations of the Center of Innovation and Technology Transfer	2537-6411	2537-642X	Anual	rom., rusă	1	8,0	0,1	0,1	0,8
6	Camera Națională a Cărții. Program de activitate	2587-3350	2587-3369	Anual	rom.	1	5,0		-	-
7	Camera Națională a Cărții. Raport de activitate	2587-3423	2587-3628	Anual	rom.	1	14,5		-	-
8	Funcționarul Public			Bilunar	rom.	21	33,0	0,3	6,3	9,9
9	Grădina de Acasă	1857-4602		Lunar	rom.	10	10,0	4,0	40,0	40,0
10	Mihai Eminescu: Buletin de cercetări eminescologice, valorificare și promovare a operei și personalității lui Mihai Eminescu			Variabilă	rom.	2	30,8	0,1	0,2	3,1
11	Publicații oficiale : (Serie analitică)	1857-1530		Anual	rom.	1	25,5		-	-
12	Sănătate de Acasă	1857-355X		Lunar	rom.	11	5,5	3,0	33,0	16,5
13	Sudoku	1857-3061		Variabilă	rom., rusă	2	0,9	0,1	0,2	0,1
13	Subtotal					75	201,5	17,7	166,9	211,7
165	Total					834	9 892,6	181,1	1 219,1	10 733,0

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

DATE PRIVIND EDITAREA ZIARELOR ÎN ANUL 2021

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodi citate	Loc editare	Limba	Numere/an	Tiraj de editare, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar ediție	Coli de tipar set, mii ex.	Coli de tipar / an, mii ex.	Număr pagini	Format
Ziare naționale														
1	Ana Sözü			Blunar	Canul	găgăuză	12	3,0	36,0	2,0	24,0	72,0	8	42
2	Făclia	1857-3010		Săptămânal	Chișinău	rom.	44	2,5	110,0	2,0	88,0	220,0	8	42
3	Florile dalbe	1857-3851		Săptămânal	Chișinău	rom.	20	2,2	44,0	2,0	40,0	88,0	8	42
4	Literatura și arta	1857-3835		Săptămânal	Chișinău	rom.	45	2,5	112,5	4,0	180,0	450,0	8	60
5	Moldova Suverană	1857-1859		Săptămânal	Chișinău	rom.	93	2,1	195,3	2,0	186,0	390,6	4	60
6	TV Программы	1857-1743		Săptămânal	Chișinău	rusă	52	5,0	260,0	2,0	104,0	520,0	16	30
7	Univers Pedagogic Pro	1857-3282		Săptămânal	Chișinău	rom.	46	1,3	59,8	2,0	92,0	119,6	8	42
8	Vocea poporului	1857-4939		Săptămânal	Chișinău	rom.	42	3,0	126,0	2,0	84,0	252,0	8	42
9	Vocea poporului			Săptămânal	Chișinău	rusă	42	0,5	21,0	2,0	84,0	42,0	8	42
10	Молдавские ведомости	1857-0259		Săptămânal	Chișinău	rusă	46	8,4	386,4	3,0	138,0	1 159,2	12	60
10							442	30,5	1 351,0		1 020,0	3 313,4		
Ziare municipale														

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodi citate	Loc editare	Limba	Numere/an	Tiraj de editare, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coii de tipar ediție	Coii de tipar set, mii ex.	Coii de tipar / an, mii ex.	Număr pagini	Format
1	Cahul Expres	1857-2766		Săptămânal	Cahul	rom., rusă	37	3,8	140,6	9,0	333,0	1 265,4	56	30
2	Бельские новости	2587-4055		Variabilă	Bălți	rusă	26	11,6	301,6	2	52,0	603,2	8	42
3	Информационный бюллетень Примэрии и муниципального Совета мун. Чадыр-Лунга			Trimestrial	Caadăr-Lunga	rusă	3	6,0	18,0	1,0	3,0	18,0	4	42
3							66	21,4	460,2		388,0	1 886,6		
Ziare raionale și sătești														
1	Acasă			Săptămânal	Șoldănești	rom.	35	2,6	91,0	2,0	70,0	182,0	8	42
2	Actualități Floreștene	2587-4276		Săptămânal	Florești	rom.	47	0,8	37,6	1	47,0	37,6	8	42
3	Actualități Floreștene	2587-4284		Săptămânal	Florești	rusă	43	0,8	34,4	1	43,0	34,4	8	42
4	Cîmpia Glodenilor	1857-0380		Săptămânal	Glodeni	rom.	53	1,4	74,2	1,0	53,0	74,2	4	42
5	Curierul de Hâncești	1857-2375		Săptămânal	Hâncești	rom.	41	3,8	155,8	2,0	82,0	311,6	8	42
6	Cuvântul			Săptămânal	Rezna	rom.	24	3,6	86,4	3,0	72,0	259,2	12	42
7	Deșteptarea	2587-3040		Săptămânal	Nisporeni	rom.	46	3,7	170,2	2,0	92,0	340,4	8	42

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodi citate	Loc editare	Limba	Numere/an	Tiraj de editare, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coii de tipar editate	Coii de tipar set, mii ex.	Coii de tipar / an, mii ex.	Număr pagini	Format
8	Ecoul nostru	2587-3237	2587-3245	Săptămânal	Sângerii	rom.	49	2,0	98,0	2,0	98,0	196,0	8	42
9	Est-Curier	2587-3091		Săptămânal	Cruleni	rom.	49	3,0	147,0	2,0	98,0	294,0	8	42
10	Eveniment actual			Săptămânal	Râșcani	rom.	39	1,0	39,0	1,0	39,0	39,0	4	42
11	Gazeta de Sud	2537-6233		Săptămânal	Cimșlia	rom.	35	5,4	189,0	3,0	105,0	567,0	12	42
12	Glia drochiană	2587-3377	2587-3385	Săptămânal	Drochia	rom., rusă	47	4,4	206,8	2,0	94,0	413,6	8	42
13	Ialoveni			Lunar	Ialoveni	rom.	7	1,0	7,0	1,0	7,0	7,0	4	42
14	MĂGDĂCEȘTI din inima Basarabiei			Varabilă	Măgdașeș ți, Chuleni	rom.	2	1,3	2,6	2,0	4,0	5,2	8	42
15	Monitorul de Telenești			Lunar	Telenești	rom.	7	0,5	3,5	1,0	7,0	3,5	4	42
16	Observatorul de Nord			Săptămânal	Sonoca	rom., rusă	48	3,9	187,2	4,0	192,0	748,8	16	42
17	Patria mea	2587-4268		Săptămânal	Fălești	rom.	46	1,3	59,8	1,0	46,0	59,8	4	42
18	Prier - info	2587-3741		Săptămânal	Ștefan-Vodă	rom.	59	0,9	53,1	1,0	59,0	53,1	4	42
19	Unghiul	2587-3166		Săptămânal	Ungheni	rom.	48	4,0	192,0	3,0	144,0	576,0	12	42
20	Unghiul	2587-3164		Săptămânal	Ungheni	rusă	48	4,0	192,0	3,0	144,0	576,0	12	42

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodi citate	Loc editare	Limba	Numere/an	Tiraj de editare, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coii de tipar editate	Coii de tipar set, mii ex.	Coii de tipar / an, mii ex.	Număr pagini	Format
21	Ziarul de Băcioi			Variabilă	Băcioi, Chișinău	rom.	1	2,0	2,0	1,0	1,0	2,0	4	42
22	Ziarul de Cricova			Lunar	Cricova	rom.	4	0,5	2,0	2,0	8,0	4,0	8	30
23	Вести Гагаузии	1857-4726		Săptămânal	Comrat	rusă	46	1,1	50,6	2,0	92,0	101,2	8	42
24	Добрые новости	1857-4769		Lunar	Ceadeia, Ceadeia- Lunga	rusă	12	1,0	12,0	2,0	24,0	24,0	8	42
25	Знамя	2587-4209		Săptămânal	Ceadeia-Lunga	rusă	50	4,0	200,0	2,0	100,0	400,0	8	42
26	Свет	2587-3199		Săptămânal	Tarasia	rusă	27	4,5	121,5	2,0	54,0	243,0	8	42
26							913	62,5	2 414,7		1 775,0	5 552,6		
Ziare independente, particulare														
1	222	1857-1425		Săptămânal	Chișinău	rom., rusă	14	50,0	700,0	0,5	7,0	350,0	2	42
2	Bucate și Sănătate			Lunar	Chișinău	rom.	9	1,0	9,0	1,0	9,0	9,0	4	42
3	Bunicuța la bucătărie			Lunar	Chișinău	rom.	9	1,0	9,0	1,0	9,0	9,0	4	42
4	Cimprim	1857-4041		Lunar	Cimișlia	rom., rusă	1	5,5	5,5	1,0	1,0	5,5	4	42
5	Contrafort	1857-1603		Bimestrial	Chișinău	rom.	4	0,7	2,8	6,0	24,0	16,8	24	42
6	Drochia click	2587-4047		Variabilă	Drochia	rom.	2	5,0	10,0	2,0	4,0	20,0	8	42

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodi citate	Loc editare	Limba	Numere/an	Tiraj de editare, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coii de tipar edite	Coii de tipar set, mii ex.	Coii de tipar / an, mii ex.	Număr pagini	Format
7	Gazeta de Chișinău	2587-3784	2587-3415	Săptămânal	Chișinău	rom.	48	2,2	105,6	6,0	288,0	633,6	24	42
8	Gazeta Satelor	2587-3253		Săptămânal	Chișinău	rom.	48	2,7	129,6	1,0	48,0	129,6	4	60
9	Makler (ediția de vineri)	1857-1972		Săptămânal	Chișinău	rom., rusă	51	4,4	224,4	6	306,0	1 346,4	24	42
10	Maluri Nistrene = Берега Днестра	2587-3148		Lunar	Chișinău	rusă	6	10,0	60,0	2,0	12,0	120,0	8	42
11	MK NEWS	2587-375X		Săptămânal	Chișinău	rusă	8	5,3	42,4	4,0	32,0	169,6	16	42
12	Moldova Creștină	2537-6292		Săptămânal	Chișinău	rom.	48	1,3	62,4	2,0	96,0	124,8	8	42
13	Natura	1857-2677		Lunar	Chișinău	rom.	12	4,3	51,6	4,0	48,0	206,4	16	42
14	Opinia Liberă	2587-4241		Săptămânal	Orhei	rom.	48	4,3	206,4	2,0	96,0	412,8	8	42
15	Revista Literară	2345-1777		Lunar	Chișinău	rom.	11	0,6	6,6	6,0	66,0	39,6	24	42
16	Săptămîna	1857-2332	1606-4283	Săptămânal	Chișinău	rom.	49	1,5	73,5	4,0	196,0	294,0	16	42
17	Sfaturile Bunicuței (Supliment a ziarului Universul sănătății)			Lunar	Chișinău	rom.	8	5,0	40,0	2,0	16,0	80,0	8	42
18	Tainele sănătății			Lunar	Chișinău	rom.	12	3,0	36,0	3,0	36,0	108,0	12	42

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodi citate	Loc editare	Limba	Numere/an	Tiraj de editare, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coii de tipar editate	Coii de tipar set, mii ex.	Coii de tipar / an, mii ex.	Număr pagini	Format
19	Timpul	1857-2472		Variabilă	Chișinău	rom.	1	50,0	50,0	1,0	1,0	50,0	4	42
20	Universul sănătății			Lunar	Chișinău	rom.	9	5,0	45,0	2,0	18,0	90,0	8	42
21	Ziarul de gardă	1857-3150		Săptămânal	Chișinău	rom.	48	11,7	561,6	6,0	288,0	3 369,6	24	42
22	Ziarul de gardă	2345-1580		Săptămânal	Chișinău	rusă	48	1,0	48,0	3,0	144,0	144,0	12	42
23	Аргументы и факты в Молдове	1857-4599		Săptămânal	Chișinău	rusă	52	14,1	733,2	8,0	416,0	5 865,6	32	38
24	Комсомольская Правда в Молдове	1857-0739		Săptămânal	Chișinău	rusă	52	18,4	956,8	8,0	416,0	7 654,4	32	42
25	Комсомольская Правда. Молдова	1857-1867		Cotidian	Chișinău	rusă	144	2,7	388,8	4,0	576,0	1 555,2	16	42
26	Маклер	1857-212X		Săptămânal	Bălți	rusă	51	1,7	86,7	4,0	204,0	346,8	16	42
27	Мудрая сова	2587-3989		Săptămânal	Chișinău	rusă	52	4,4	228,8	6,0	312,0	1 372,8	24	42
28	СП - События. Подробности	2345-1645		Săptămânal	Bălți	rusă	50	2,0	100,0	3,0	150,0	300,0	12	42
29	Тайны здоровья			Lunar	Chișinău	rusă	12	1,0	12,0	2,0	24,0	24,0	8	42
30	Шанс	1857-2197		Săptămânal	Chișinău	rusă	52	3,3	171,6	7,0	364,0	1 201,2	28	42
30							959	223,1	5 157,3		4 207,0	26 048,7		

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodi citate	Loc editare	Limba	Numere/an	Tiraj de editare, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coii de tipar editate	Coii de tipar set, mii ex.	Coii de tipar / an, mii ex.	Număr pagini	Format
Ziare ale instituțiilor, întreprinderilor și organizațiilor														
1	Capital Market	1857-1212		Săptămânal	Chișinău	rom., rusă	50	0,5	25,0	2,0	100,0	50,0	8	42
2	Dezvoltarea Bălți			Variabilă	Bălți	rom.	1	0,1	0,1	1,0	1,0	0,1	4	42
3	Dreptul	1857-3185		Săptămânal	Chișinău	rom.	48	4,6	220,8	2,5	120,0	552,0	10	42
4	Expresul	2587-3059		Săptămânal	Ungheni	rom.	47	2,3	108,1	2,0	94,0	216,2	8	42
5	Nord Info	1857-3274		Săptămânal	Edineț	rusă	50	3,0	150,0	4,0	200,0	600,0	16	42
6	Vocea Autorităților Locale	2587-3512		Lunar	Chișinău	rom.	2	1,5	3,0	8,0	16,0	24,0	32	42
7	Антенна : [в Молдове]	1857-0720		Săptămânal	Chișinău	rusă	52	5,3	275,6	8,0	416,0	2 204,8	32	42
8	Воля народа			Variabilă	Comrat	rusă	3	2,8	8,4	4,0	12,0	33,6	16	42
9	Наш мир			Variabilă	Comrat	rusă	1	3,0	3,0	2,0	2,0	6,0	8	42
10	Экономическое обозрение "Логос-Пресс"	1857-3312		Săptămânal	Chișinău	rusă	48	4,5	216,0	4,0	192,0	864,0	16	42
10							302	27,6	1 010,0		1 153,0	4 550,7		
Ziare ale asociațiilor obștești și profesionale														
1	Agravista	2587-4314		Variabilă	Chișinău	rom.	11	3,5	38,5	4,0	44,0	154,0	16	42

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodi citate	Loc editare	Limba	Numere/an	Tiraj de editare, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coii de tipar editate	Coii de tipar set, mii ex.	Coii de tipar / an, mii ex.	Număr pagini	Format
2	DAAC Hermes Pres	1857-128X		Anual	Chișinău	rom., rusă	1	0,2	0,2	2,0	2,0	0,4	8	42
3	Gazeta de Mereni			Variabilă	Mereni, Anenii Noi	rom.	1	0,3	0,3	1,0	1,0	0,3	4	42
4	LorEmA Time			Lunar	Chișinău	rom.	3	1,0	3,0	4,0	12,0	12,0	16	42
5	LorEmA Time			Lunar	Chișinău	rusă	3	1,0	3,0	4,0	12,0	12,0	16	42
6	Veteranul			Lunar	Chișinău	rom., rusă	12	3,5	42,0	1,0	12,0	42,0	4	42
7	Городок	2345-1610		Variabilă	Chișinău	rusă	1	100,0	100,0	0,5	0,5	50,0	2	29
8	Наш голос	2537-6268		Lunar	Chișinău	rusă	3	100,0	300,0	3,0	9,0	900,0	12	40
9	Русское слово	1857-2839		Săptămânal	Chișinău	rusă	43	3,0	129,0	4,0	172,0	516,0	16	42
9							78	212,5	616,0		264,5	1 686,7		
Ziare ale instituțiilor de învățământ														
1	Medicus			Lunar	Chișinău	rom.	4	1,0	4,0	3,0	12,0	12,0	12	42
1							4	1,0	4,0	3,0	12,0	12,0		
Ziare parohiale și ale confesiunilor														
1	Comoara Ascunsă	1857-4378		Lunar	Chișinău	rom.	4	16,5	66,0	4,0	16,0	264,0	16	30
2	Cuvântul ortodox	2345-1726		Lunar	Ungheeni	rom.	52	2,0	104,0	2,0	104,0	208,0	8	42
3	Dumbrava & Vilele			Variabilă	Dumbrava , Trușeni	rom.	1	0,1	0,1	3,0	3,0	0,3	12	42

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodi citate	Loc editare	Limba	Numere/an	Tiraj de editare, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coii de tipar editate	Coii de tipar set, mii ex.	Coii de tipar / an, mii ex.	Număr pagini	Format
4	Scara spre cer	1857-2693		Lunar	Chișinău	rom.	10	0,5	5,0	2,0	20,0	10,0	8	30
5	Toaca	1857-2340		Lunar	Chișinău	rom.	11	2,0	22,0	2,0	22,0	44,0	8	42
6	Сокрытое Сокровище	1857-4378		Lunar	Chișinău	rusă	4	13,0	52,0	4,0	16,0	208,0	16	30
7	Toaka	2587-3180		Lunar	Chișinău	rusă	10	0,5	5,0	2,0	20,0	10,0	8	42
7							92	34,6	254,1		201,0	744,3		
Ziare ale partidelor și mișcărilor politice														
1	Blocul comuniștilor și socialiștilor			Variabilă	Chișinău	rom.	4	188,0	752,0	2,0	8,0	1 504,0	8	42
2	Buletin informativ Pas Youth Trușeni	2587-3261		Variabilă	Chișinău	rom.	1	2,0	2,0	1,0	1,0	2,0	4	42
3	Demnitate și Adevăr	2587-4136		Variabilă	Chișinău	rom.	6	135,0	810,0	1,0	6,0	810,0	4	42
4	Pentru Popor : Buletin Informativ : Partidul Politic Șor	2587-4012		Variabilă	Chișinău	rom.	3	189,3	567,9	4,0	12,0	2 271,6	16	42
5	Puterea e în Adevăr	2537-6446		Variabilă	Chișinău	rom.	1	220,0	220,0	4,0	4,0	880,0	16	42
6	Socialiștii	1857-4629		Săptămânal	Chișinău	rom.	5	105,5	527,5	4,0	20,0	2 110,0	16	42
7	Un / PAS / pentru Moldova	2587-3261		Variabilă	Chișinău	rom.	14	101,4	1 419,6	2,0	28,0	2 839,2	8	42

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodi citate	Loc editare	Limba	Numere/an	Tiraj de editare, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coii de tipar editate	Coii de tipar set, mii ex.	Coii de tipar / an, mii ex.	Număr pagini	Format
8	Un / PAS / pentru Moldova	2587-3261		Variabilă	Chișinău	rusă	2	122,0	244,0	2,0	4,0	488,0	8	42
9	Un / PAS / pentru Moldova	2587-3261		Variabilă	Chișinău	rom., rusă	1	6,0	6,0	2,0	2,0	12,0	8	42
10	Блок коммунистов и социалистов			Variabilă	Chișinău	rusă	9	121,7	1 095,3	2,0	18,0	2 190,6	8	42
11	Для Народа : Информационный Бюллетень : Partidul Politic Șor	2587-4020		Variabilă	Chișinău	rusă	3	124,5	373,5	4,0	12,0	1 494,0	16	42
12	Коммунист	1857-3452		Săptămânal	Chișinău	rusă	41	2,0	82,0	2,0	82,0	164,0	8	42
13	Социалисты	1857-4645		Săptămânal	Chișinău	rusă	7	107,6	753,2	3,0	21,0	2 259,6	12	42
13							97	1 425,0	6 853,0		218,0	17 025,0		
109	Total						2953	2 038,2	18 120,3		9 238,5	60 820,0		

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

CUANTUM PROCENTUAL PRIVIND EDITAREA ZIARELOR ÎN ANUL 2021

Statistica domeniului editorial național, deschide diverse oportunități pentru CNCRM.

Cercetarea statistică în domeniul editorial național, efectuată în cadrul CNCRM, are drept impact:

- ✓ elaborarea tabloului producției editoriale pentru anul de referință;
- ✓ promovarea situațiilor statistice pentru comunitățile interesate, facilitarea accesului la acestea (sistemul editorial, biblioteci, sfera academică etc.);
- ✓ utilizarea tehnicilor și tehnologiilor noi în scopul ținerii statisticii activității editoriale la nivel național;
- ✓ utilizarea potențialului paginii WEB în scopul promovării informațiilor statistice.

Sunt importante analize/studii bibliometrice asupra fluxului editorial național, CNCRM deținând baza necesară efectuării acestora.

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

III. PREZENȚA REPUBLICII MOLDOVA ÎN SISTEMUL INFORMAȚIONAL INTERNAȚIONAL EDITORIAL-STATISTIC

O atribuție unicat a CNCRM – asigurarea prezenței Republicii Moldova în sistemul informațional internațional editorial-statistic. În acest context sunt realizate: informații anuale, prezentate agențiilor internaționale ISBN, ISMN, ISSN, elaborarea Bibliografiei Naționale a Traducerilor (Index Translationum Moldova), completarea și difuzarea formularelor UNESCO editorilor, elaborarea și promovarea diverselor informații statistice asupra producției editoriale naționale. Drept urmare, CNCRM contribuie la dezvoltarea unei imagini integre și complexe asupra fluxului documentar din țară.

Agenția Națională ISBN

În anul 2021 CNCRM a contribuit la gestionarea/ținerea la zi a Registrului Global al Editorilor⁴. Registrul Global al Editorilor, disponibil online www.grp.isbn-international.org, conține informații referitoare la editori din peste 200 de țări ale lumii. Informațiile pentru registru sunt furnizate de agențiile naționale ISBN din țările respective. Baza de date a editorilor din Republica Moldova, ținută de Camera Națională a Cărții, este parte componentă a Registrului Global al Editorilor.

Registrul global oferă detalii despre editori, dar nu include informații despre publicații specifice. Cu toate acestea, dacă știți deja ISBN-ul cărții, puteți utiliza Registrul global pentru a afla cum să contactați editorul pentru mai multe informații.

Facilitățile simple de căutare sunt disponibile tuturor – rezultatele de succes vor afișa automat numele editorului și prefixul ISBN (sau ISBN complet în cazul editorilor mici).

Căutări și rezultate mai detaliate - detalii complete de contact, cum ar fi adresa poștală, telefonul, faxul, e-mailul, adresa URL (acolo unde este

⁴<https://grp.isbn-international.org/>

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

disponibil) - sunt disponibile prin numele de utilizator și accesul cu parolă pentru utilizatorii înregistrați.

Înregistrarea utilizatorilor este gratuită și operativă.

The screenshot shows the homepage of the Global Register of Publishers. At the top, there is a navigation menu with links for Home, About ISBN, National ISBN Agencies, Using the register, and Contact. A search bar is prominently displayed with a 'SEARCH' button and an 'ADVANCED SEARCH' link. Below the search bar, there is a large banner image of a glass block with the letters 'A B C' on it, accompanied by the text: 'All the publishers registered with the International ISBN Agency – data from national ISBN agencies from all over the world'. Below the banner, there are three columns of content: 'What is the Global Register of Publishers?', 'Searching the Register' (which includes a list of search criteria: ISBN prefix and complete ISBN), and a 'Tip' section about searching by ISBN prefix.

Aplicarea și administrarea sistemului de numerotare standardizată a cărților și a publicațiilor periodice, organizarea și administrarea Programului CIP se desfășoară de către Agenția Națională ISBN, Centul Național ISSN, Centrul CIP - structuri specializate din cadrul Camerei Naționale a Cărții.

Prin implementarea ISBN – sistem de numerotare standardizată pentru cărți, ISSN – sistem de numerotare standardizată pentru seriale, ISMN – sistem de numerotare standardizată pentru muzica tipărită, prin monitorizarea programului CIP, se constituie bază principală pentru realizarea controlului bibliografic național, pentru statistica producției editoriale naționale, fiind

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

asigurată o diseminare eficientă a informației specifice și o bună vizibilitate pentru bibliografia națională.

BAZA DE DATE INTERNAȚIONALĂ A EDITORILOR-DEȚINĂTORI DE ISBN

The screenshot displays the International ISBN Agency website interface. At the top, there is a navigation bar with the ISBN logo, the text 'International ISBN Agency', and flags for the UK, Spain, and France. Below this, there are links for 'Agencies', 'Registrants', and 'PID Management'. The main content area is titled 'Search Registrant' and contains several search filters: 'Registrant name', 'ISBN Prefix', 'Country', 'Agency', 'Address', and 'ISNI'. There are also radio buttons for 'Registrant Status' (Active, Inactive, Both). A 'Search' button and a 'Simple Search' link are visible. Below the filters is a table with the following data:

Name	ISBN Prefix/ISBN	Country	Status
3D Reality SRL	978-9975-3100,978-9975-9550	Moldova, Republic of	ACTIVE
A&V Poligraf SRL	978-9975-3021,978-9975-3106,978-9975-4266	Moldova, Republic of	ACTIVE
A.V.i.T. Publ SRL	978-9975-3055,978-9975-3067,978-9975-3083,978-9975-4019,978-9975-4172,978-9975-9677,978-9975-9966	Moldova, Republic of	ACTIVE
Abecelus SRL	978-9975-9909	Moldova, Republic of	INACTIVE
Aberton Prim SRL	978-9975-3007	Moldova, Republic of	ACTIVE
Academia "Ștefan cel Mare" a MAI	978-9975-121,978-9975-4321,978-9975-4334,978-9975-4407,978-9975-930,978-9975-935,978-9975-9549	Moldova, Republic of	ACTIVE

Pentru anul 2021 mai reliefăm următoarele activități la acest capitol:

- prezentarea situației din republică în "**Global Register of Publishers**" (publicație anuală, relații profesionale cu Agenția Internațională ISBN etc.
- promovarea experienței editoriale a Republicii Moldova la nivel internațional (elaborarea "Raportului cu privire la activitatea Agenției Naționale ISBN în anul 2021" și includerea acestuia în "ISBN Review");

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

- monitorizarea producției editoriale naționale prin atribuirea numărului standard pentru cărți ISBN (Număr Internațional Standardizat al Cărții), distribuirea la solicitarea factorilor editoriali din republică (circa **3200** coduri ISBN);
- întreținerea relațiilor profesionale cu Agenția Internațională ISBN (cu sediul la Londra, Marea Britanie) – comunicare la nivel de manageri superiori, schimb de informații, consultații electronice etc.;
- ținerea bazei de date ISBN – inițiativă profesională a CNCRM, apreciată de către experții internaționali.

Total editori înscriși în baza de date națională și în ISBN Directory: **346** editori (dintre care – 153 editori inactivi).

BAZA INTERNAȚIONALĂ DE DATE A EDITORILOR DEȚINĂTORI DE ISSN

La fel, menționăm importanța asigurării accesului on line la "Bibliografia cărților în curs de apariție – CIP", descărcată gratuit de pe site-ul CNCRM. Această informație este deosebit de utilă bibliotecilor, care apelează în scopul verificării plenitudinii colecțiilor, achizițiilor curente etc.

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

Agenția Națională ISMN Moldova

În anul 2021 Camera Națională a Cărții a continuat activitățile ca Agenție Națională ISMN (International Standard Music Number). Republicii Moldova i-au fost distribuite 2 coduri ISMN: M-3480 și M-3481. Codul M-3480 este un cod multi-editorial.

ISMN publisher identi...	publisher name	City	Country	
9790-3480-0001-5 9790-3480-0011-4 9790-3480-0194-4 9790-3480-0195-1 9790-3480-0204-0 9790-3480-0205-7 9790-3480-0259-0 9790-3480-0260-6 9790-3480-0277-4	AMTAP, Academia de Muzica, Teatru si Arte Plastice	Chisinau	MD	
9790-3480-0002-2 9790-3480-0035-0 9790-3480-0061-9 9790-3480-0173-9	Cartea Moldovei SA (ceased publishing)	Chisinau	MD	
9790-3480-0004-6 9790-3480-0047-3 9790-3480-0048-0 9790-3480-0160-9 9790-3480-0228-6 9790-3480-0230-9 9790-3480-0324-5	Bons Offices SRL	Chisinau	MD	
9790-3480-0005-3 9790-3480-0007-7 9790-3480-0010-7 9790-3480-0019-0 9790-3480-0020-6 9790-3480-0024-4 9790-3480-0032-9 9790-3480-0036-7 9790-3480-0038-1 9790-3480-0041-1 9790-3480-0043-5 9790-3480-0044-2 9790-3480-0046-6 9790-3480-0050-3 9790-3480-0051-0 9790-3480-0052-7 9790-3480-0053-4 9790-3480-0056-5 9790-3480-0062-6	Pontos SRL	Chisinau	MD	
9790-3480-0009-1 9790-3480-0086-2 9790-3480-0172-2 9790-3480-0179-1 9790-3480-0203-3 9790-3480-0313-9	Arc IP	Chisinau	MD	
9790-3480-0031-2 9790-3480-0055-8	Atelier PP SRL	Chisinau	MD	

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

În anul de referință a continuat ținerea la zi a bazei de date "ISMN Moldova", parte integrantă a catalogului internațional ISMN, prin intermediul softului "ISMN Manager", oferit de către Agenția Internațională ISMN.

Date comparative privind atribuirea codurilor internaționale producției editoriale sunt prezentate în tabelul ce urmează:

ATRIBUIREA CODURILOR INTERNAȚIONALE PRODUCȚIEI EDITORIALE ÎN ANII 2019-2021

NUMERE INTERNAȚIONALE	2019	2020	2021
Coduri ISBN acordate pentru editori	2534	3065	3200
Coduri ISMN acordate pentru edituri	39	36	35
Coduri ISSN acordate pentru editori/fondatori	28	27	24
<i>Publicații periodice pe suport tradițional</i>	11	10	14
<i>Publicații periodice pe suport electronic</i>	17	17	10

Centrul Național ISSN Moldova

În calitate de Centru Național ISSN, CNCRM a promovat avantajele și importanța deținerii codului ISSN, fiind difuzate acestea editorilor de publicații seriale. În perioada de referință au fost atribuite numere ISSN pentru **24** de titluri de reviste și ziare.

Portalul internațional ISSN este publicat de Centrul Internațional ISSN. Listează toate ISSN-urile alocate publicațiilor seriale. Este cea mai completă sursă de referință din lume pentru identificarea publicațiilor seriale.

Baza de date este actualizată constant de Rețeaua ISSN. Crește cu aproximativ de la 60.000 până la 70.000 ISSN-uri pe an, reflectând un număr echivalent de înregistrări și publicații identificate.

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

BAZA INTERNAȚIONALĂ DE DATE A EDITORILOR DEȚINĂTORI DE ISSN

Portalul ISSN este o interfață bazată pe web și oferă acces la Registrul ISSN, baza de date internațională care conține informații cheie de identificare despre publicații seriale tipărite și digitale și resurse academice Open Access publicate în mai mult de 100 de țări.

Aici se poate găsi și reutiliza date de identificare standardizate pentru peste 2,5 milioane de titluri tipărite și peste 200.000 de titluri digitale. Datele ISSN sunt modificate sistematic, cu peste 130.000 de actualizări în fiecare an.

Registrul ISSN este astfel cea mai completă și internațională bază de date de referință pentru identificarea publicațiilor seriale.

Principalele caracteristici ale portalului ISSN sunt:

- Date cheie ISSN lansate ca date deschise conexe

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

- Opțiuni de căutare simple, avansate și expertizate pe titluri deja publicate sau care urmează să fie publicate în scurt timp
 - căutări în față, inclusiv căutare după clasificare pe subiect
 - date ISSN îmbogățite cu informații furnizate de parteneri, precum Agenția Internațională ISNI, Scopus, Directorul Jurnalelor de Acces Deschis
 - Funcții de afișare îmbunătățite, inclusiv cronologie, geolocarea publicațiilor, istoricul titlurilor și relațiile de titlu
 - Date ISSN disponibile pentru descărcare într-o varietate de formate precum MARC 21, UNIMARC, MARC XML, RDF / XML, RDF Turtle, Json
 - Recuperarea informațiilor de identificare prin încărcarea listelor ISSN.

*ROAD – Directorul resurselor academice cu acces deschis*⁵, este un serviciu oferit de Centrul internațional ISSN cu sprijinul sectorului comunicațiilor și informațiilor din UNESCO.

Lansat în decembrie 2013, ROAD oferă un acces gratuit la acele înregistrări bibliografice ISSN care descriu resursele academice în Open Access: reviste, serii monografice, proceduri de conferințe, depozite academice și bloguri academice. Aceste înregistrări, create de rețeaua ISSN⁶ (90 de centre naționale din întreaga lume și Centrul internațional), sunt completate cu informații extrase din indexarea și abstractizarea bazelor de date, directoare (DOAJ, Latindex, registrul The Keepers) și indicatori de jurnale (Scopus). ROAD este pentru promovarea accesului deschis la resursele științifice. ROAD este complementar Portalului Global Open Access (GOAP)⁷ dezvoltat de UNESCO și oferă o imagine a statutului Accesului Deschis la informații științifice din întreaga lume.

Caracteristici principale:

- Căutare fațetată
- Harta Căutare
- Căutare avansată în funcție de țară, subiect, serviciu de indexare, indicatorul serialului și, desigur, prin ISSN
 - Prezentarea surselor de date, ale cărei date sunt folosite pentru dezvoltarea înregistrărilor bibliografice.

⁵www.road.issn.org

⁶<https://www.issn.org/the-centre-and-the-network/our-organization/le-reseau-issn-en/>

⁷<http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/portals-and-platforms/goap/>

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

PORTALUL ISSN: PACHETUL COMPLET DE DATE

The screenshot displays the ISSN Portal interface. At the top, there are navigation tabs: PUBLISHERS' AREA, DISCOVER ISSN SERVICES, SEARCH OPEN ACCESS RESOURCES, KEEPERS REGISTRY, and ISSN INTERNATIONAL CENTER. The main content area shows search criteria: AND Code: Country ISO (044): MDA. The search results are filtered by the year 2019. Two results are visible:

- Acta et commentationes: Științe Exacte și ale Naturii (Online)**
ISSN: 2587-3644
Publisher: Chișinău US Tiraspol
Country: Moldova, Republic of
URL: sites.google.com/site/act ...
Status: Confirmed
Dates: 2019-9999
- Politici de Sănătate (Moldova) (Online)**
ISSN: 2587-3660
Publisher: Chișinău Centrul Strategii și Politici de Sănătate AO 2019-
Country: Moldova, Republic of
URL: www.politicidesanatare.md ...
Status: Confirmed
Dates: 2019-9999

The left sidebar contains search filters: My search (2019), Refine (Period: 2019, Medium, Open Access: Yes (11)), and navigation icons.

Scopuri majore:

- ✓ Furnizarea unui punct de acces unic la diferite tipuri de resurse academice online publicate în toată lumea și disponibile gratuit.
- ✓ Să furnizeze informații despre calitatea și proeminența resurselor OA, indicând prin ce servicii sunt acoperite.
- ✓ Pentru a oferi o imagine de ansamblu asupra producției academice de tip Open Access la nivel mondial (de exemplu, pentru statistici).
- ✓ Pentru a demonstra noi modalități de utilizare a ISSN pentru compilarea informațiilor din diverse surse.

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

Total titluri publicații seriale, editate de către editorii naționali, înscrise în Registrul Internațional ISSN: **944** titluri, inclusiv **24** coduri ISSN atribuite în 2021, dintre care: cu acces deschis – **88**, publicații electronice – **128**.

EVOLUȚIA NUMĂRULUI DE TITLURI DE PUBLICAȚII SERIALE ÎN ANII 2013-2021

Index Translationum

Un alt domeniu unicat al activității CNCRM – elaborarea Bibliografiei Naționale a Traducerilor, astfel instituția contribuie la baza internațională "Index Translationum"⁸, ultima actualizare datează cu anul 2012. Perioada 2013-2021 fiind disponibilă pe site-ul CNCRM⁹.

Realizând controlul bibliografic național (evidența statistică, descrierea etc.) și schimbul internațional de date privind editarea traducerilor (prin "Index Translationum", UNESCO), CNCRM:

⁸<http://www.unesco.org/xtrans/>

⁹<http://www.bookchamber.md/index-translationum/>

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

- constituie o bază de date unicat pentru Republica Moldova (traduceri ale operelor scriitorilor străini, traduceri ale operelor scriitorilor naționali);
- promovează numele oamenilor de cultură (traducători), incluzând publicațiile moldovenești traduse în circuitul informațional internațional.

Astfel, pe parcursul anului 2021 au fost descrise circa **117** de cărți, fiind realizate și alte operații importante pentru identificarea traducerilor (titlu original, limba de bază etc.). Este importantă valorificarea și promovarea acestor informații statistico-bibliografice, deținute de către CNCRM.

Certificarea/expertizarea producției editoriale

Conform atribuțiilor și sarcinilor ce revin din misiunea ei, CNCRM asigură unitatea procesului de catalogare și clasificarea publicațiilor apărute în Moldova. Conform Codului Fiscal, Titlul III, art. 103 și Comunicatului Ministerului Finanțelor Nr 287/2001 privind scutirea de TVA a producției de carte și a publicațiilor periodice¹⁰ este stipulat: "Atribuirea producției de carte și a publicațiilor periodice la domeniile ce țin de cultură, religie, educație, știință și învățământ, inclusiv la cele ce țin de domeniile publicității și eroticii se efectuează în baza certificatului eliberat de către *Camera Națională a Cărții din Republica Moldova*".

Certificarea producției editoriale se efectuează la solicitarea contribuabililor (agenților economici) și numai în baza facturilor de expediție pentru producția editorială. Eliberarea certificatelor se efectuează numai după studierea facturilor prezentate de către agenții economici.

În opinia CNCRM, scutirea de TVA trebuie să se extindă și asupra livrării de cărți și publicații electronice în cadrul comerțului electronic, deoarece utilizarea acestui tip de livrări devine tot mai actuală. Totodată, Ministerul Finanțelor ar trebui să-și actualizeze mecanismul de certificare în cazul cărților/publicațiilor periodice electronice, care la moment lipsește.

¹⁰Monitorul Oficial Nr 75-77 din 06.07.2001

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

TITLURI (CĂRȚI, SERIALE) IMPORTATE DE CĂTZRE AGENȚII ECONOMICI ÎN ANUL 2021

Țara de origine	Titluri	Domeniu				
		Știință	Cultură	Religie	Erotică	Publicitate
Australia	1	-	1	-	-	-
Austria	56	-	56	-	-	-
Belarus	1	-	-	1	-	-
Belgia	1 229	-	1 198	26	5	-
Canada	11	-	11	-	-	-
Danemarca	73	-	73	-	-	-
Franța	369	-	369	-	-	-
Germania	656	-	603	53	-	-
Italia	18	-	18	-	-	-
Lituania	12	-	12	-	-	-
Moldova	1 291	94	1 111	85	-	1
Olanda	2	-	-	2	-	-
Polonia	77	-	77	-	-	-
România	183 815	127	177 802	4 776	1 107	3
Rusia	90 667	-	90 231	152	265	19
Spania	36	33	3	-	-	-
SUA	5	-	5	-	-	-
Turcia	2	-	-	2	-	-
Ucraina	3 074	-	2 504	570	-	-
UK	2 778	-	2 772	6	-	-
Total	284 173	254	276 846	5 673	1 377	23

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

IV. CNCRM – CENTRU AL BIBLIOGRAFIEI NAȚIONALE

Funcția de Centru al Bibliografiei Naționale, atribuită conform prevederilor art. 19 din Legea nr. 939/2000 cu privire la activitatea editorială se realizează prin controlul bibliografic național, elaborarea și editarea bibliografiei naționale curente pentru toate genurile de documente, acestea contabilizând patrimoniul documentar național, constituind și tabloul dinamicii producției editoriale din RM.

Activitatea de control bibliografic național se realizează pe tot parcursul fluxului de prelucrare a publicațiilor, fiind inițiată și efectuată odată cu elaborarea descrierii CIP (Catalogare Înaintea Publicării) în colaborare cu secțiile care participă la acest proces.

Elaborarea Bibliografiei Naționale a Moldovei (curente) pentru toate categoriile de documente: cărți, albume, hărți; publicații seriale; autoreferate ale tezelor de doctorat; articole din publicații seriale; lucrări, articole din bibliologie și știința informării (bibliografia de bibliografii); recenzii de carte, documente grafice; documente muzicale tipărite, resurse electronice și audio-vizuale.

Pentru anul 2021:

Controlul bibliografic național pentru producția națională de carte în format tipărit, ca urmare a aplicării Programului CIP este relevant prin următorii indicatori cantitativi:

- Descrieri CIP realizate: **3000**, reprezentând intenția de publicare la nivel național, pentru carte în format tipărit.

- Bibliografia "Cărți în curs de apariție (CIP)", publicație lunară, în format electronic – **12 numere (1-12/2021)** elaborate și publicate lunar pe site-ul CNCRM, însumând **3000** de înregistrări bibliografice preliminare.

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

PATRIMONIUL DOCUMENTAR NAȚIONAL ÎN ANUL 2021

<i>Compartiment al Bibliografiei Naționale</i>	<i>Periodicitate</i>	<i>Număr înregistrări în anul 2021</i>	<i>Număr înregistrări în anul 2020</i>	<i>Diferența</i>
Cronica cărții (inclusiv teze de doctorat, hărți)	Lunar	2410	2357	53
Cronica documentelor de muzică tipărită	Anual	28	44	-16
Cronica documentelor grafice	Anual	520	360	160
Cronica bibliografiei de bibliografii	Anual	203	264	-61
Cronica recenziilor	Anual	226	295	-69
Cronica resurselor electronice	Anual	250	228	22
Cronica articolelor de revistă	Lunar	4 200	4 350	-150
Cronica articolelor de gazetă	Lunar	3 800	3 600	200

În anul de referință au fost elaborate și editate edițiile BNM: 8 numere (Nr 11-12, 2020 și Nr 1-6, 2021). 6 numere (Nr 7-11 2021) se află în proces de editare.

Menționăm calitatea, îmbunătățirea design-ului edițiilor "Bibliografiei Naționale a Moldovei".

Până la sfârșitul anului 2021 au fost prelucrate bibliografic cărțile înregistrate până la 1 noiembrie 2021. Prin urmare avem o întârziere de 2 luni din momentul publicării cărții și până în momentul în care descrierea bibliografică finală este dată în tipar.

Personalul existent în serviciile de prelucrare a documentelor ("Primirea și Înregistrarea Documentelor", "Bibliografia Națională") poate prelucra maxim 34 u. b.¹¹ pe lună, ceea ce înseamnă o creștere anuală a decalajului cu aproximativ 845 u. b. (adică un decalaj de 2 luni).

În anul 2021 a fost amplificat potențialul informațional al componentelor Bibliografiei naționale curente prin includerea informației privind varianta

¹¹ u. b. – unități bibliografice

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

electronică a documentelor (cu accent pe articole din reviste și ziare). În acest mod este asigurată conexiunea dintre descrierea bibliografică a documentului și textul integral al acestuia, fapt ce facilitează accesul utilizatorilor la informație.

Pentru gestionarea recunoașterii conținutului resurselor informaționale pe rețelele digitale, CNCRM i-a fost deschis cont DOI (Digital Object Identifier) în Repozitoriul European Zenodo. În Zenodo sunt acceptate diverse categorii de documente și CNCRM are indexate articole, ediții de revistă, cărți ș.a. Pentru fiecare fișier în parte este specificat tipul de Licența Creative Commons. Licențele pentru fișierele cu acces închis pot fi specificate în câmpul de descriere. Fișierele pot fi depuse cu acces închis, deschis sau pe o perioadă de embargo.

Comunitatea DOI "Bibliografia Națională a Moldovei" poate fi consultată accesând

<https://zenodo.org/communities/bibliografianationalamoldova/>

Comunitatea ORCID a CNCRM poate fi consultată accesând <https://orcid.org/0000-0002-2324-1830>

În anul 2021 numărul abonaților pentru "Bibliografia Națională a Moldovei" în format tradițional a rămas neschimbat, tirajul fiind de 25 ex. În scopul obținerii informației complete la edițiile curente ale bibliografiei naționale a fost asigurat accesul online la acestea prin intermediul paginii WEB a CNCRM: www.bookchamber.md

CNCRM asigură și accesul off-line la edițiile bibliografiei naționale - informație arhivată și trecută pe HDD.

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

Elaborarea și difuzarea bibliografiei naționale retrospective:

A continuat procesul de elaborare a bibliografiilor fundamentale "Cărțile Moldovei, 1991-2000", "Cărțile Moldovei, 2001-2010" și "Cărțile Moldovei, 2011-2015". Lucrările conțin peste 150,0 coli editoriale și includ peste 21000 notițe bibliografice. Din lipsa personalului indexul de nume și de titluri va continua și în 2022. Va fi înaintată spre editare pe măsura acumulării mijloacelor financiare.

Atribuirea indexului CZU și aplicarea CIP-ului pentru documentele editate:

În anul 2021 au fost atribuite, la solicitarea editorilor, circa **3658** indexuri CZU (Clasificarea Zecimală Universală) și realizate **2910** de CIP-uri (Catalogare Înaintea Publicării) pentru cărți. Din numărul total de 2700 cărți – circa 50 constituie lucrări de laborator, care conform standardului nu li se aplică CZU, CIP, ISBN.

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

Atribuirea indicilor CZU pentru articole din revistele științifice conform prevederilor Regulamentului Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare¹²

La solicitarea autorilor au fost acordați indici CZU pentru **477** articole științifice, ulterior publicate în reviste.

În urma sistematizării datelor realizate în anul 2021 au fost obținuți următorii indici:

- descrise analitic și clasificate **8000** articole de reviste și gazete;
- atribuiți **2910** indici CZU (cărți, broșuri, teze) pentru Programul CIP;
- alcătuiți **2320** descriptori (2-3 cuvinte cheie la un titlu carte);
- alcătuiți **10100** indexuri de nume;
- redactate **10885** înregistrări bibliografice (Cronica Cărții, Cronica Bibliografiei de Bibliografii, Cronica Recenziilor, Cronica Documentelor Grafice, Cronica Documentelor de Muzică Tipărită, Cronica articolelor de revistă, Cronica articolelor de gazetă);
 - citite circa **2750** pagini de manuscris al "Bibliografiei Naționale a Moldovei";
 - selectate și completate **117** înregistrări bibliografice ale publicațiilor traduse pentru "Bibliografia națională a traducerilor" (Index Translationum) (anul 2021).

În calitate de Centru al Bibliografiei Naționale, CNCRM își concentrează eforturile pentru:

- utilizarea edițiilor bibliografiei naționale drept instrument util procesului de cercetare și informare;
- asigurarea accesului online la edițiile bibliografiei naționale;
- asigurarea operativității edițiilor tradiționale;
- editarea și promovarea "Bibliografiei Naționale a Moldovei" în format electronic (acces online);
- introducerea operativă în ediții a schimbărilor, modificărilor CZU corespunzător normelor internaționale.

¹²<http://www.anacip.md/index.php/ro/legislatie/anacip/regulamente>

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

V. CNCRM – ARHIVĂ A DEPOZITULUI LEGAL

Depozitul legal al CNCRM, parte componentă a patrimoniului documentar național, reprezintă o colecție intangibilă, ce include documente editate începând cu anul 1924.

La 1 ianuarie 2021 colecția DL constituie **1 125 600** exemplare unități de păstrare, inclusiv:

COLECȚIILE CNCRM ÎN FUNCȚIE DE GENUL DOCUMENTELOR ÎN ANUL 2021

Gen documente	2021 (tit.)	2020 (tit.)	Raportare 2021, %
<i>Cărți, broșuri</i>	126505	123805	2,18%
<i>Autoreferate</i>	3372	3172	6,31%
<i>Documente de muzică tipărită</i>	28	21	33,33%
<i>Documente grafice</i>	5808	5663	2,56%
<i>Documente cartografice</i>	88	88	0,00%
<i>Resurse electronice</i>	1568	1318	18,97%
<i>Reviste</i>	30625	29866	2,54%
<i>Buletine</i>	29599	29524	0,25%
<i>Ziare</i>	782965	780012	0,38%
<i>Ediții în foi</i>	72922	72846	0,10%
<i>Basarabiana</i>	1470	1470	0,00%
<i>Fotocopii</i>	17750	17750	0,00%
<i>Microfilme</i>	52900	52900	0,00%
Total	1 125 600	1 118 435	

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

EVOLUȚIA RECEPȚIONĂRII DL ÎN ANII 2020-2021

Documentele primite în anul 2021 constituie **7165** unități de păstrare. Diagrama de mai jos reflectă analiza comparată a achizițiilor în anii 2020-2021.

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

ANALIZA COMPARATĂ A RECEPȚIONĂRII DL ÎN ANII 2020-2021

Situația documentelor intrate în CNCRM, prin Depozit Legal și înregistrate în Registrul DL, este redată în diagrama de mai jos:

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

RECEPȚIONAREA DL CONFORM TIPULUI DE DOCUMENT

Diferența de titluri înregistrare în registrul inventar și cele transmise spre păstrare se explică prin faptul, că o parte de publicații (noiembrie-decembrie 2021) se află în prelucrare în secții.

Activitatea de preservare și conservare a colecțiilor continuă să rămână importantă pentru asigurarea păstrării de durată a tuturor categoriilor de documente aflate în Arhiva Depozitului legal. Normele de conservare au fost adaptate condițiilor concrete ale CNCRM: valoarea și componența colecțiilor, specificitatea agenților nocivi, instruirea continuă a personalului responsabil de buna păstrare a colecțiilor.

Buna organizare a colecției DLRM a implicat în anul de referință activități:

- recepționarea și verificarea documentelor recepționate;
- acțiuni de conservare a documentelor (cartonarea seturilor de ziare; aranjarea cărților și revistelor în cutii; recepționarea și verificarea ziarelor până la și după legare etc.);
- utilizarea rațională a spațiilor funcționale (aranjarea economicoasă a colecțiilor de ziare, cărți la raft etc.);

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

- controlul entomologic și micologic al fondurilor;
- aplicarea de tehnici, programe și acțiuni menite să redea integritatea documentelor de patrimoniu (carte veche și bibliofilă, manuscrise, hărți, stampe etc.);
- evaluarea Arhivei DLRM;
- rearanjarea la raft realizată exclusiv manual (cu un număr insuficient de angajați).

Pe parcursul anului de referință managementul colecției a fost orientat pentru asigurarea funcționalității acestora ca un sistem adaptat mediilor profesionale și cerințelor utilizatorilor. La acest capitol CNCRM s-a confruntat cu următoarele dificultăți: lipsa condițiilor necesare de conservare a documentelor (preparate chimico-biologice de prelucrare, echipament de restaurare etc.), lipsa climatizoarelor în spațiile depozitelor.

Semnalizăm și o altă problemă stringentă – digitizarea patrimoniului Arhivei DLRM. Este necesar în acest sens un program strategic, aprobat la nivel național la capitolul transferului informației reprezentative de pe suport tradițional pe cel electronic, astfel contribuind la conservarea și transmiterea generațiilor viitoare a patrimoniului documentar național.

Evoluția către Societatea Cunoașterii, creșterea cantității de informații, diversificarea suporturilor de fixare a acestora, limitările de buget determină schimbări profunde în dezvoltarea colecției DLRM. Acești factori condiționează CNCRM să-și intensifice capacitatea de gestiune a fluxurilor documentare și să-și elaboreze o concepție bine conturată privind conservarea patrimoniului documentar național.

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

VI. INFRASTRUCTURA INFORMAȚIONAL-TEHNOLOGICĂ

În anul 2021 activitățile specifice tehnologiei informației și comunicării au urmărit:

- dezvoltarea și implementarea infrastructurii informatice;
- asigurarea suportului tehnic și susținerea instituției pentru a pune la dispoziția utilizatorilor servicii/produse moderne.

Astfel, în regim automatizat sunt realizate următoarele procese:

- înregistrarea documentelor intrate cu titlu Depozit legal;
- descrierea bibliografică a documentelor;
- elaborarea fișei statistice;
- procesarea indexului de nume, de titluri etc.;
- constituirea bazei de date a cărților înregistrate pentru anii 1924-prezent;
- descrierea bibliografică a articolelor de gazetă, de revistă și din culegeri;
- descrierea bibliografică a documentelor grafice și a resurselor electronice;
- descrierea bibliografică a documentelor de muzică imprimată;
- constituirea bazei de date a numerelor ISBN și evidența automatizată a publicațiilor în curs de editare;
- constituirea bazei de date a deținătorilor ISSN.

Putem reliefa în dezvoltarea infrastructurii informațional-tehnologice a CNCRM următoarele direcții:

- dezvoltarea și exploatarea infrastructurii informatice a CNCRM;
- asigurarea suportului tehnic;
- administrarea, gestionarea și monitorizarea conexiunilor Internet și a paginii WEB;

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

- exploatarea și depanarea întregului sistem informatic.

BAZA DE DATE "EDITORII MOLDOVEI"

Data încheierii contractului	Data atribuirii ISBN	Nr contract	Registrant Prefix Type (ISBN)	IDNO	Titlu	Banca	IBAN	Address Line 1 (de iure)	Address Line 2 (de facto)
14.08.2015	01.01.1997	2015/08-11	0	1012620000482	Arc IP	Eximbank SA	222430066	str. G. Meniuc 3, MD-2009, Chișinău, Moldova	
31.01.2017	01.01.2008	2017/01-3	49	1006601003957	Camera Națională a Cărții din Republica Moldova	MF-TS	MD03TRPAAA142 310A15373AA	bd. Ștefan cel Mare 180, of. 202-308, MD-2004, Chișinău, Moldova	
14.08.2015	14.08.2016	2015/08-11	61	1012620000482	Arc IP	Eximbank SA	222430066	str. G. Meniuc 3, MD-2009, Chișinău, Moldova	
14.08.2015	17.06.2016	2015/08-11	137	1012620000482	Arc IP	Eximbank SA	222430066	str. G. Meniuc 3, MD-2009, Chișinău, Moldova	
19.08.2015	19.12.2014	2015/08-13	3037	1012620001755	Princeps AO	Banca Comercială Română	MD43RN00022240 0000100217	str. 31 August 1989 98, Chișinău, Moldova	
07.03.2017	01.01.2001	2015/08-13	3110	1012620001755	Princeps AO	Banca Comercială Română	MD43RN00022240 0000100217	str. 31 August 1989 98, Chișinău, Moldova	
07.03.2017	28.06.2018	2015/08-13	3241	1012620001755	Princeps AO	Banca Comercială Română	MD43RN00022240 0000100217	str. 31 August 1989 98, Chișinău, Moldova	
04.12.2019	28.06.2018	2015/08-13	3379	1012620001755	Princeps AO	Banca Comercială Română	MD43RN00022240 0000100217	str. 31 August 1989 98, Chișinău, Moldova	
04.12.2019	28.06.2018	2015/08-13	3379	1012620001755	Princeps AO	Banca Comercială Română	MD43RN00022240 0000100217	str. 31 August 1989 98, Chișinău, Moldova	
19.08.2015	08.04.2011	2015/08-13	4208	1012620001755	Princeps AO	Banca Comercială Română	MD43RN00022240 0000100217	str. 31 August 1989 98, Chișinău, Moldova	
25.07.2015	18.02.2013	06-9/2015	3509	1002600043325	USPEE (Universitatea de Studii Politice și Economice Europene "Constantin Stere")	Comerțbank SA	222484981001342	bl. Ștefan cel Mare 200, MD-2004, Chișinău, Moldova	
25.07.2015	18.02.2013	06-9/2015	4449	1002600043325	USPEE (Universitatea de Studii Politice și Economice Europene "Constantin Stere")	Comerțbank SA	222484981001342	bl. Ștefan cel Mare 200, MD-2004, Chișinău, Moldova	
07.03.2017	01.08.2013	2015/08-13	4492	1012620001755	Princeps AO	Banca Comercială Română	MD43RN00022240 0000100217	str. 31 August 1989 98, Chișinău, Moldova	
31.01.2017	01.01.1997	2017/01-3	9532	1006601003957	Camera Națională a Cărții din Republica Moldova	MF-TS	MD03TRPAAA142 310A15373AA	bd. Ștefan cel Mare 180, of. 202-308, MD-2004, Chișinău, Moldova	
19.08.2015	01.01.2003	2015/08-13	9533	1012620001755	Princeps AO	Banca Comercială Română	MD43RN00022240 0000100217	str. 31 August 1989 98, Chișinău, Moldova	
19.08.2015	01.01.2001	2015/08-13	9560	1012620001755	Princeps AO	Banca Comercială Română	MD43RN00022240 0000100217	str. 31 August 1989 98, Chișinău, Moldova	

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

BAZA DE DATE "SERIALE"

Suspended	Date of contract registration	Nr contract	First registration	IDNO	Editor	Editor 1	Title	Fax	Address	Director	Phone	Editor-in-chief
	19.10.2018	2018/10-3	06.09.2013	1002600022337	Media Reserve SRL		Антенна-Телевесь	838801	bl. Negruzzi 5, ap. 6, MD-2001 (juridică); str. Ferecului 4, MD-2005, Chișinău, Moldova	Cealicovscaia Elena	838801 69872698	Șargov Tatiana
	07.09.2015	2015/09-2	19.03.2008	1008600016842	Media Sănătate PP SRL		InStyle	286818	str. Armenească 30, ap. 42, MD-2012 (juridic); str. Ion Inculeț 105/2, of. 1, MD-2025, Chișinău, Moldova	Popa Dorian	286757	Popa Dorian
	07.09.2015	2015/09-2	19.03.2008	1008600016842	Media Sănătate PP SRL		Sănătate	286818	str. Armenească 30, ap. 42, MD-2012 (juridic); str. Ion Inculeț	Popa Dorian	286757	Popa Dorian
	18.11.2019	2019/11-2	06.09.2013	1014600037844	Media Toms SRL		Інструмент абітурієнта = Справочник абітурієнта : Інституції супроводу. Селегі. Ліcee і шкoл. Курсуі	222433	str. Căușeni 1, of. 5, MD-2002, Chișinău, Moldova	Popa Lucia	68965400	Popa Lucia
	18.11.2019	2019/11-2	19.11.2009	1014600037844	Media Toms SRL		Астрoпoлнecкoй пpoгнoз Moлдoвa	222433	str. Căușeni 1, of. 5, MD-2002, Chișinău, Moldova	Popa Lucia	68965400	Popa Lucia
	18.11.2019	2019/11-2	09.10.2006	1014600037844	Media Toms SRL		Астрoпoлнecкoй пpoгнoз Moлдoвa : Лунный калeндapь oгoрoдннкa	222433	str. Căușeni 1, of. 5, MD-2002, Chișinău, Moldova	Popa Lucia	68965400	Popa Lucia
	04.06.2019	2019/06-1	04.06.2019	1016620002277	MEDKINETICA, Asociația Profesională a Kinetoterapeuților și		Journal of Physical Rehabilitation and Sports Medicine	260967	str. Valea Trandafirilor 18, of. 287, MD-2001, Chișinău, Moldova	Potapenco Roman	60503858	
31.12.1994	01.01.1958		01.01.1958		Ministerul Ocrotirii Sănătății al RSS Moldovenești	Curentul medical PP	Ocrotirea sănătății		bd. Ștefan cel Mare 192, MD-2004, Chișinău, Moldova	Boris Topor	curiermed@uinf.md	205209
31.12.1991	01.01.1958		01.01.1958		Ministerul Ocrotirii Sănătății al RSS Moldovenești	Curentul medical PP	Здpавooxpaнeннe		bd. Ștefan cel Mare 192, MD-2004, Chișinău, Moldova	Boris Topor	curiermed@uinf.md	205209
01.01.2020	15.06.2017	2017/06-3	23.12.2013	1013600032576	MK KH World Weekly PP SRL		MK KH World Weekly	234295	str. Hristo Botev 19/7, ap. 43, MD-2043; str. Pușkin 22, of. 200a, D-	Drobot Neil	234295 233918	Drobot Sergiu
	26.11.2019	2019/11-4	26.11.2019	10196000238856	MK News PP SRL		MK News	234295	str. Pușkin 22, of. 231, MD-2012, Chișinău,	Drobot Neil	234295 233818	Drobot Sergiu

Sistemul informatic

Infrastructura tehnologiilor informaționale ale Camerei Naționale a Cărții constă din totalitatea echipamentelor IT, a softurilor utilizate și a serviciilor puse în funcțiune în toate birourile instituției.

Sistemul informatic este format în prezent din 20 calculatoare, 5 stații imprimante, 3 scanere, echipamente active de rețea (switch-uri, hub-uri), 1 copiator multifuncțional, 1 router wireless și 2 servere.

Calculatoarele din instituție sunt pe platforma Win10, iar ca soft de birou se folosește suita Microsoft Office.

CNCRM gestionează două servere, dintre care unul – destinat bazelor de date "Basarabiana", "Bibliografia Națională" etc., iar al doilea - asigură accesul la catalogul Bibliografiei Naționale a Moldovei online.

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

Alte softuri utilizate: ACDSsee Pro, AgamikBarcode Generator, Intranet Chat etc., precum și multe alte utilitare gratuite pentru tehnoredactare, DTP, prelucrare imagine.

COMUNICARE INTRANET

INFRASTRUCTURA TEHNOLOGIILOR INFORMAȚIONALE A CNCRM

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

Activitatea de mentenanță a sistemului este permanentă și are o componentă de prevenire (prin operațiuni de întreținere hardware și software, realizare de backup-uri ale datelor etc.) și una de intervenție în situații de criză (căderi de curent, temperaturi extreme, alte evenimente externe nefavorabile etc.).

Au fost încheiate noi contracte de furnizare de servicii pentru:

- conexiune la Internet;
- servicii de mentenanță servere.

Pe parcursul anului s-a desfășurat procedura de achiziționare de tonere necesare pentru procesele funcționale.

A fost stabilită lista de dotări independente pentru anul 2021 – produse, evaluări ale prețurilor, prospectarea pieței, memorii justificative.

Toate echipamentele procurate au fost puse în funcțiune în perioada imediat următoare, în acest scop fiind realizate: instalarea sistemului de operare, MS Office, antivirus, configurare rețea, email, internet, transfer fișiere.

Pagina WEB – www.bookchamber.md

Pagina WEB¹³ este un instrument funcțional pentru accesul la resursele, produsele și serviciile instituției, promovarea acestora. Pagina WEB este asigurată cu noi motoare de căutare, diverse posibilități de acces și organizare a informației¹⁴.

În prezent pagina WEB oferă acces la următoarele baze de date: ISBN, ISSN, Editorii Moldovei, Publicațiile Moldovei, Cărți în curs de apariție și edițiile curente ale bibliografiei naționale¹⁵.

¹³www.bookchamber.md

¹⁴http://ro.wikipedia.org/wiki/Camera_Na%C8%9Bional%C4%83_a_C%C4%83r%C8%9Bii_din_Republica_Moldova

¹⁵http://www.scribd.com/camera_cartii

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

The screenshot shows the website of the National Chamber of Books of the Republic of Moldova (CNCRM). The header includes the logo and the text 'CAMERA NAȚIONALĂ A CĂRȚII DIN REPUBLICA MOLDOVA' with the motto 'LABORARE OMNIA VINCIT!'. A navigation bar contains various menu items. Below the navigation bar, there are several news items. The 'LATEST' section lists recent news, including 'Cărți în curs de apariție, Februarie 2022' and 'CNCRM a lansat canalul oficial de Telegram'. The 'POPULAR' section is empty. The 'MAIN NEWS' section features a large 'BREAKING NEWS' banner with the text 'CNCRM In atentie Editorilor! Notificare schimbare e-mail' and a '1 MIN READ' icon. The 'TRENDING NOW' section lists trending news items, including 'Cărți în curs de apariție, Decembrie 2021' and 'Crăciun Fericit și un An Nou 2022 plin de împliniri!'.

Este important ca procesul de informatizare să se axeze pe exportul informației deținute de CNCRM, facilitarea accesului la aceasta de către utilizatorii instituționali și individuali.

În anul 2021 CNCRM a beneficiat de acces Internet non-stop, întreținând linia dedicată. Toți colaboratorii sunt dotați cu echipament tehnic și au acces la Internet.

Pagina web a Camerei Naționale a Cărții din Republica Moldova oferă o multitudine de servicii și tutoriale care explică modalitatea de accesare a unor instrumente cum ar fi:

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

- » Tutoriale în sprijinul bibliotecilor
- » Tutoriale în sprijinul editorilor
 - » Coli editoriale, coli de tipar – calculator online
 - » Elementele unei cărți
 - » Structura cărții

- » Publicații
 - » Bibliografia Națională a Moldovei
 - » Bibliografia Națională a Moldovei. Seriale
 - » Catalog electronic
 - » 1924
 - » 1925
 - » Colecția „Basarabiana”
 - » Publicațiile CNCRM
 - » Rapoarte, programe
 - » Revista CNCRM
 - » Publicațiile Moldovei = Moldova's Publications: Analiza și interpretarea datelor statistice

Pagini

- » Bibliografia Națională
- » Contacte
- » Despre noi
 - » Cadru legal
 - » Evenimente
 - » Aprecieri...
 - » Formulare
 - » Organigrama CNCRM
- » Produse și servicii
 - » Atribuirea indicelui CZU
 - » Certificarea producției editoriale (TVA)
 - » Index Translationum
 - » ISMN
 - » ISSN
 - » ISBN
 - » Înregistrarea tezelor și autoreferatelor

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

Prin asumarea competențelor ce ne revin și delimitarea clară a sarcinilor și responsabilităților pentru fiecare subdiviziune în parte am reușit gestionarea eficientă a proceselor de muncă. Rolul CNCRM în această perioadă este de a garanta o comunicare eficientă și securizată între beneficiari. Drept urmare, s-au întreprins acțiunile necesare pentru a asigura funcționalitatea și prestarea neîntreruptă a serviciilor instituției (Internet, Intranet și poștă electronică). Pe parcursul perioadei raportate se atestă practic o dublare a presiunii asupra sistemelor informaționale, fapt ce confirmă digitizarea completă a produselor, serviciilor și proceselor prin utilizarea semnăturii electronice. Respectiv, în pofida restricțiilor cauzate de pandemie, serviciile au putut fi accesate cu ușurință și de la distanță, de toți beneficiarii, precum:

- înregistrarea publicațiilor (cărți, autoreferate, teze)
- înregistrarea publicațiilor periodice
- certificarea producției editoriale în vederea scutirii de TVA
- livrarea de documente (articole din reviste și ziare).

Digitizarea colecțiilor de patrimoniu

O prioritate a CNCRM este digitizarea colecțiilor de patrimoniu. În acest sens CNCRM consideră oportun de a elabora și de a implementa o politică națională de digitizare.

Nu mai puțin importantă este și problema digitizării a retro-ediziilor bibliografiei naționale. Pentru digitizarea edițiilor rare este nevoie de a procura un scanner profesional de marca Zeutschel¹⁶ - ScanStudio A0.

AVANTAJELE PRODUSULUI

- Sistem modular, universal pentru toate sarcinile de digitizare
- Spatele și lentilele digitale interschimbabile
- Sisteme de copiere pentru o gamă largă de documente
- Cea mai mare productivitate – cele mai scurte cicluri de scanare

¹⁶<https://www.zeutschel.de/>

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

- Rezultate de încredere prin fluxuri de lucru predefinite
- Funcții automate – autofocus, control automat al expunerii,
- profiluri de culoare și scanare automată
- Sistem de iluminat Zeuschel ErgoLED pentru umbră și rezultate fără reflexie

- software pentru corectarea curbei cărții pentru optimizarea imaginii

În acest sens a fost solicitată oferta comercială pentru elaborarea proiectului de finanțare, fiind ulterior prezentat în cadrul mai multor proiecte internaționale de finanțare.

S-a continuat digitizarea documentelor DL, prin digitizarea și arhivarea unor documente din colecțiile speciale, scanarea de fotografii sau a altor tipuri de documente, scanări ale documentelor la cererea beneficiarilor și scrierea acestora pe suport digital.

Colecții digitale de patrimoniu

La 01.01.2022 inventarul de documente (sec. XV – 2021) digitizate, în vederea prezervării și publicării în baze de date, constituie:

- Colecția "E-BNM (Bibliografia Națională a Moldovei) – 262 568 titluri;
- Colecția "E-Seriale" – 321 titluri (circa 10558 numere) – 65Gb;
- Colecția "E-Basarabiana" – 1648 de titluri (circa 172651 file) – 189Gb;
- Colecția "Moldova-Film" – 456 de titluri.

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

CNCRM dispune de 4 scanere semi-profesionale formatul A4 și unul profesional formatul A3. Prelucrarea obiectelor digitale (DL), unul din obiectivele distincte, rămâne a fi un proces continuu.

SPAȚIU STOCARE A COLECȚIILOR DIGITALE, GB

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

VII. ACTIVITATEA EDITORIALĂ A CNCRM ÎN ANUL 2021

Activitatea editorială a CNCRM în anul 2021 a fost materializată prin elaborarea și publicarea următoarelor lucrări:

✓ ***Bibliografia Națională a Moldovei. Cărți. Albume. Hărți. Articole din reviste și ziare***, cu periodicitate lunară, înregistrând toate publicațiile editate pe teritoriul Republicii Moldova și deținute în cadrul Depozitului Legal.

Lucrarea are un cuprins structurat pe clasele, diviziunile și subdiviziunile Clasificării Zecimale Universale și indexuri alfabetice de nume, de titluri, de subiecte, de ISBN eronate. În 2021 au fost publicate Nr 7-12/2020 și Nr 1-6/2021, Nr 7-12/2021 se află în proces de editare.

✓ ***Bibliografia Națională a Moldovei. Seriale***, pune la dispoziția celor interesați producția națională de publicații seriale intrate cu titlu Depozit Legal; include un cuprins structurat pe genurile de publicații (reviste, buletine, anuare, anale, ziare), precum și un aparat auxiliar: index de titluri, de redactori, de editori. În 2021 a fost pregătită pentru bun de tipar "Seriale, 2011-2015", concomitent continuată elaborarea la "Seriale, 2016-2020";

✓ ***Program de activitate al Camerei Naționale a Cărții pentru anul 2021;***

✓ ***Publicațiile Moldovei:*** Culegere de informații statistice, 2016-2020;

✓ ***Raport anual de activitate al Camerei Naționale a Cărții pe anul 2020;***

✓ ***Strategia Camerei Naționale a Cărții, 2021-2024;***

✓ ***Cercetarea necesităților de formare profesională continuă a personalului de specialitate a Camerei Naționale a Cărții din Republica Moldova : Studiu de caz***

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

VIII. ASOCIERI ȘI COLABORĂRI PROFESIONALE

La nivel național

✓ instituții de învățământ superior, care formează studenți în domenii de profil (vizite de lucru la CNCRM a cercetătorilor, studenților de la UTM, USM; axe ale colaborărilor: analiza activității editurilor, conținutul arhivei depozitului legal, prezentarea indicatorilor statistici etc.);

✓ Biblioteca Națională a Republicii Moldova (axe ale colaborărilor: activități de formare continuă, suport bibliografic pentru studiul anual "Top-ul celor mai citite cărți ale anului 2021" etc.)

✓ colaborare cu Comitetul Tehnic Nr 1 "Biblioteconomie. Informare. Documentare" (membru – Valentina Chitoroagă);

✓ Consiliul Biblioteconomic Național (directorul general Renata Cozonac deține funcția de președinte al comisiei "Standardizare, norme și statistici");

✓ colaborări profesionale reprezentative cu Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova (axe ale colaborărilor: Ludmila Hometkovski – membru asociat; contribuții la organizarea și participarea la reuniuni profesionale, funcționarea filialei ABRM etc.);

✓ biblioteci universitare, publice (repere de colaborare: consultații profesionale; consultanță în elaborarea bibliografiilor; recenzarea publicațiilor acestora; elaborarea în comun a publicațiilor metodologice);

✓ informarea și promovarea în comunitatea profesională a schimbărilor CZU (sintetizarea informației din Internet, coordonarea implementării schimbărilor; difuzarea informației factorilor interesați);

✓ implicații în calitate de formatori la nivel național (participare la seminare naționale, ale bibliotecarilor din bibliotecile publice, colegii etc.).

În anul 2021 reprezentanții CNCRM au participat la următoarele activități profesionale naționale:

➤ **15 ianuarie 2021** – Gala Premiilor Anuale în domeniul Culturii, Ediția 2021. Organizator: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC). *Premiul*

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

"Ion Madan" în domeniul biblioteconomic și bibliografic – Renata Cozonac, director general, Camera Națională a Cărții

➤ **29 ianuarie 2021** – Training profesional "Biblioteca – promotor al științei cetățenilor/științei participative". Organizator: BNRM. Participanți: *Tatiana Marițoi, Margareta Diaconu*

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

➤ **3 februarie 2021** – Prezentarea manualului practic „Biblioteconomie și Științe ale Informării”. Disponibil: <https://www.youtube.com/watch?v=EYP1aOIRWk>. Participanți: *Valentina Chitoroagă*

➤ **23 aprilie 2021** – Spațiul Public: Cartea - produs intelectual, între cerere și ofertă. În studio: *Renata Cozonac*, director general, Camera Națională a Cărții; Ion Bargan, fondator/editură și librării Bestseller. La telefon: Elena Pintilei, director, Biblioteca Națională. Realizator: Tatiana Fișer. Disponibil: https://www.youtube.com/watch?v=8KVH_GfroyE&t=5s

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

➤ **23 aprilie 2021** – Ea.md: "49 de ani de slujire cărții. Povestea Valentinei Chitoroagă, cea care a moștenit dragostea pentru litere și a transformat-o în jobul de vis". Disponibil: <https://ea.md/49-de-ani-de-slujire-cartii-povestea-valentinei-chitoroaga-cea-care-a-mostenit-dragostea-pentru-litere-si-a-transformat-o-in-jobul-de-vis/>.

➤ **31 mai 2021** – atestarea cadrelor Camerei Naționale a Cărții; Organizator: MECC, CNCRM. Participanți: *Ludmila Hometkovski (categoria de calificare II); Ecaterina Gheorghiuță, Alexandrina Tataru (categoria de calificare I)*

➤ **15 iunie 2021** – Sesiune de informare "Servicii electronice pe înțelesul tuturor: sesiune de informare pentru bibliotecari și publicul larg". Organizator: Agenția de Guvernare Electronică (AGE). Disponibil: <https://www.facebook.com/abrmoldova/videos/875288933409089>. Participanți: *Ludmila Hometkovski*

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

➤ **25 august 2021** – Expoziția-eveniment "Republica Moldova – 30 de ani de independență"; Organizator: Ministerul Culturii, BNRM. Participanți: *Renata Cozonac, Ludmila Hometkovski*

➤ **13 octombrie 2021** – Webinar cu genericul "Aspecte organizatorice în activitatea sindicală"; Organizator: Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură. Participanți: *Olga Bogataia*

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

➤ **30 septembrie 2021** – Trofeul Locul I la categoria "Servicii de cercetare și analiză", Gala de Decernare a Premiilor pentru Concursul Național a celor mai Recunoscute Mărci Comerciale din Moldova — Notorium Trademark Awards, Ediția a VI; Organizator: Intelstart Companie de Proprietate Intelectuala – Notorium Awards. Disponibil: <https://www.youtube.com/watch?v=kpgZzq-BYVQ>

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

➤ **16 decembrie 2021** – Atelier profesional online "Statistica și evaluarea activității de bibliotecă". Organizatori: Biblioteca Științifică a Universității Pedagogice de Stat "Ion Creangă", Biblioteca Tehnico-Științifică a Universității Tehnice a Moldovei. Participanți: *Tatiana Marițoi, Margareta Diaconu*

La nivel internațional

Pe parcursul anului au continuat relațiile profesionale cu Agențiile Internaționale ISBN, ISMN, ISSN, CNCRM fiind un membru activ al acestora (corespondență profesională, participări la reuniuni anuale etc.).

Au fost intensificate relațiile cu instituții similare din România, Marea Britanie, Rusia, Belarus, Lituania. Cu România, Marea Britanie, Rusia, Belarus (schimb reciproc de bibliografii naționale, alte lucrări profesionale, schimb de experiențe).

➤ **22-23 septembrie 2021** – 2021 ISBN Annual General Meeting. Organizator: ISBN International Agency. Participanți: *Renata Cozonac cu comunicarea "2021 ISBN Moldova annual report"*

➤ **17-19 noiembrie 2021** – 46th ISSN Directors' meeting: Distant meeting. Organizator: ISSN IC, Deutsche Nationalbibliothek. Participanți: *Renata Cozonac cu comunicarea "2021 ISSN Moldova annual report"*

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

IX. STUDII ȘI CERCETĂRI. ACTIVITĂȚI METODOLOGICE. REUNIUNI ȘTIINȚIFICE

Cercetarea în cadrul CNCRM este orientată pentru dobândirea și promovarea de noi cunoștințe, soluționarea problemelor practice prin prisma acestora, fiind create noi servicii și produse, îmbunătățite/perfecționate cele existente prin stimularea și valorificarea maximă a potențialului personalului de specialitate. Documentul instituțional – "Politicile de cercetare la Camera Națională a Cărții din Republica Moldova" – specifică următoarele direcții ale cercetării la CNCRM:

- cercetarea statistică
- cercetarea biblioteconomică
- cercetarea bibliografică
- cercetarea de marketing
- altele, în funcție de îmbinarea organică a necesităților instituționale și ale personalului.

Preocupările pentru cercetare și inovare în cadrul Camerei Naționale a Cărții s-au materializat în valorificarea eficientă a resurselor documentare deținute (analize, studii, statistici), elaborări de lucrări instituționale (bibliografice, științifice, metodologice etc.), prezentări de comunicări la reuniuni științifice naționale și internaționale, organizare de manifestări științifice, implicații în proiecte, elaborarea/promovarea/implementarea politicilor și altor documente etc.

Cercetarea la CNCRM a urmărit:

- realizarea de cercetări, analize, sinteze și elaborarea de ghiduri și norme metodologice în sprijinul modernizării și dezvoltării activității instituționale;
- monitorizarea și planificarea activității profesionale;
- sprijinirea programelor, conceptelor, studiilor efectuate în cadrul Consiliului Biblioteconomic Național, Comitetului Tehnic Nr 1;
- participare la elaborarea și îmbunătățirea proiectelor grupurilor de lucru asupra documentelor de reglementare în sprijinul implementării Legii nr

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

160/2017 cu privire la biblioteci (sub egida Consiliului Biblioteconomic Național);

- efectuarea cercetărilor bibliografico-biblioteconomice (în anul de referință au fost realizate următoarele cercetări: "Producția editorială în anul 2021 în Republica Moldova: indicatori statistici și logistici" – Renata Cozonac, Valentina Chitoroagă; Optimizarea implementării sistemului ISBN, ISSN, ISMN – Renata Cozonac; "Descrierea bibliografică a publicațiilor" – Valentina Chitoroagă; Imaginea CNCRM prin intermediul paginii WEB – Renata Cozonac; Depozit legal: plenitudine și difuzare – Renata Cozonac, Ludmila Hometkovski);

- augmentarea cantitativă și logistică a publicațiilor, editate sub egida CNCRM;

- participare la online conferințe, simpozioane și alte reuniuni științifice (Renata Cozonac, Ludmila Hometkovski, Valentina Chitoroagă, etc.);

- sprijinirea și oferirea suportului practic activității de practică a studenților de la specialitățile de profil pe baza unor acorduri și parteneriate (organizare tururi, demonstrări de operații și procese profesionale, prezentări ale personalului de specialitate).

Accentul pus pe cercetare, inovare este unul dintre elementele distinctive ale activității CNCRM. Aceasta a presupus abordarea valorificării potențialului creativ al angajaților, implicațiilor participative ale personalului, promovării studiilor analitico-sintetice în conexiune cu mediul de funcționare al CNCRM, cu alte structuri ale comunității.

ACTIVITĂȚI DE FORMARE/PERFEȚIONARE

Activități	Unitate	Cantitate	Note
Organizare și participare la ateliere profesionale în cadrul CNCRM	ateliere/ cursuri	3	Atelierul de practici "Clasificarea cărților conform CZU, domeniul Drept"
Cursuri de formare continuă internă	cursuri	12	Descrierea bibliografică a cărților, documentelor grafice
		12	Descrierea bibliografică analitică

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

Organizarea și participarea la reuniuni științifice

Acestea au scopul de a promova imaginea CNCRM drept instituție științifică, rezultatele, analizele și studiile acestora fiind indispensabile bibliotecilor, editurilor și altor factori interesați.

În anul 2021 reprezentanții CNCRM au participat la următoarele reuniuni profesionale:

- **9 martie 2021** – Atelier cu genericul "Evaluarea impactului negativ al crizei cauzate de pandemia COVID-19 asupra capacităților de funcționalitate a instituțiilor puterii de stat din RM". Organizator: Agenția Națională de Cercetare și Dezvoltare (ANCD). Disponibil: https://icjps.md/sites/default/files/files/program_atelier_funcov_09.03.2021.pdf. Participanți: *Renata Cozonac cu comunicarea "Impactul pandemiei COVID-19 asupra eficienței funcționării instituțiilor publice"*

- **20 mai 2021** – Seminar "Instrumente ale Științei Deschise pentru Cercetători". Organizator: USM, RENAM. Disponibil: <https://renam.md/ro/renamnews/2298/>. Participanți: *Renata Cozonac, Ludmila Hometkovski*

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

- **22 septembrie 2021** – Training profesional online "Confidențialitatea activității și a datelor pe Internet: tactici și instrumente practice pentru bibliotecari". Organizator: BNRM. Centrul de Formare Profesională Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării. Participanți: *Angela Zaițeva, Anghelina Cursunji, Anna Vicol*
- **3 noiembrie 2021** – Forumul Managerilor din Sistemul Național de Biblioteci. Organizator: Ministerul Culturii, CBN, BNRM. Participanți: *Renata Cozonac, Ludmila Hometkovski*
- **18 noiembrie 2021** – Training online "Licențe Creative Commons". Organizator: NI4OS-Europe de Formare în Domeniul Științei Deschise pentru Utilizatori Finali din Moldova. Participanți: *Mireya Roșca, Ecaterina Gheorghiuța, Efimia Macrinici, Alexandrina Tataru, Cristina Chirilov, Claudia Marciuc, Maria Onofraș*
- **30 noiembrie 2021** – Conferință anuală "Probleme actuale ale securității și apărării naționale, istoriografiei și memoriei militare". Organizator: Agenția pentru Știință și Memorie Militară. Disponibil: https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/119859. Participanți: *Renata Cozonac cu comunicarea "Implicații filozofice ale concepției securității umane"*

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

▪ **2-3 decembrie 2021** – Conferință Științifică Internațională "International Relations 2021: Current Issues of World Economy and Politics", ediția a 22-a. Organizator: University of Economics in Bratislava. Disponibil: https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/119859. Participanți: *Renata Cozonac cu comunicarea "Human Security Insurance System in the Republic of Moldova: Analysis of the Edification"*

▪ **10 decembrie 2021** – Conferință Științifică Națională cu participare "Drepturile persoanei: probleme actuale în lumina jurisprudenței naționale" : dedicată jubileului de 75 de ani de viață ai dlui Andrei Smochină. Organizator: Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice. Disponibil: https://icjps.md/sites/default/files/files/program_conferinta_a.smochina_10_decem_2021.pdf. Participanți: *Renata Cozonac cu comunicarea "Impactul*

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

promovării securității umane și a drepturilor omului asupra modernizării sociopolitice"

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

X. MANAGEMENTUL LA CNCRM

Managementul organizațional

Managementul organizațional în anul de referință a avut ca axe: elaborarea și utilizarea eficientă a programelor și rapoartelor instituționale și ale unităților de structură (anuale), îndeplinirea performantă a obiectivelor, coordonarea la nivel instituțional, evaluarea personalului, dar și optimizarea structurii organizaționale.

Structura CNCRM pe parcursul anului 2021 a fost optimizată, fiind restructurată în următoarele secții:

- *Direcția "Tehnologia Informației";*
- *Secția "Primirea și Înregistrarea Documentelor. Programul CIP";*
- *Departamentul "Formare Profesională Continuă"*
- *Secția "Marketing și Comunicare";*
- *Secția "Bibliografia Națională";*
- *Secția "Statistica Industriei Editoriale Naționale. Arhiva Depozitului Legal de Documente";*
- *Secția "Digitizarea Documentelor Depozitului Legal".*

Diagrama de mai jos prezintă relațiile organizaționale și funcționale în cadrul structurii CNCRM.

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

ORGANIGRAMA CNCRM

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

Managementul capitalului uman

La 01.01.2022 numărul angajaților CNCRM constituie 27 persoane. În diagramele de mai jos sunt redată datele despre vârstă (în procente), vârsta medie a angajaților fiind de 47 ani.

NIVEL STUDII (ÎN VALOARE NUMERICĂ) A ANGAJAȚILOR CNCRM

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

Perioada pandemiei a adus o perspectiva nouă asupra lucrului la distanță. Conchidem, că personalul CNCRM a dat dovadă de productivitate, activând fără întreruperi. Din punct de vedere economic, lucrul de la distanță a generat și alte beneficii (de exemplu, reducerea consumului de energie electrică, pentru întreținere în general).

Resursele umane reprezintă capitalul esențial pentru CNCRM. Alinierea la standardele europene profesionale determină orientarea pentru optimizarea potențialului de resurse umane și de formare continuă. Încurajând, susținând și dezvoltând valorile umane, la CNCRM sunt luate în considerare obiectivele individuale și cele instituționale, istoricul carierei fiecărui angajat.

Referitor la dezvoltarea capitalului uman au fost realizate:

- ✓ fundamentarea managerial-științifică a proceselor de recrutare și selectare a noilor angajați (interviuri, analize de dosare de angajare, management echilibrat);
- ✓ sprijinirea și încurajarea personalului pentru formarea de bază în cadrul studiilor de masterat și doctorat (2 masteranzi, 1 doctorand);
- ✓ implicarea angajaților CNCRM în acțiuni de dezvoltare profesională continuă (cursuri, ateliere profesionale);
- ✓ perfecționarea profesională a personalului la locul de muncă;
- ✓ atribuirea managementului personalului aspecte ce țin de managementul participativ (transparență și participare în luarea deciziilor profesionale etc.);
- ✓ evidența, completarea online a carnetelor de muncă și completarea registrului general de evidență a salariaților;
- ✓ eliberarea diferitelor tipuri de adeverințe/copii ale actelor privind calitatea de angajat;
- ✓ întocmirea de situații statistice specifice Resurselor umane;
- ✓ întocmirea dosarelor în vederea pensionării;
- ✓ arhivarea documentelor instituției;
- ✓ evidența lunară a concediilor fără plată, concediilor medicale, de maternitate, pentru creșterea copilului, concedii pentru studii și alte învoiri;

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

✓ evidența salariaților și a schimbărilor intervenite în acordarea sporului de vechime, de fidelitate sau de condiții vătămătoare (pentru salariații care au fost transferați în alte servicii/birouri), întocmirea deciziilor și înregistrarea în carnetele de muncă;

✓ întocmirea și aprobarea Nomenclatorului Arhivistic al CNCRM;

✓ actualizarea fișelor posturilor;

✓ respectarea instrucțiunilor cadru și celor instituționale privind protecția muncii.

O altă orientare prioritară a politicii de dezvoltare a personalului – întinerirea acestuia. Vârsta medie a angajaților CNCRM este de 48 de ani. În acest sens politica de recrutare se orientează spre tinerii specialiști, studenți.

Referitor la formarea continuă a personalului - este important de a implica angajații în cursuri de inițiere (pentru cei cu studii ne-biblioteconomice), recalificare, organizate de centrele acreditate.

CATEGORII DE CALIFICARE DEȚINUTE DE PERSONALUL DE SPECIALITATE CNCRM

Managementul financiar: administrarea, gestionarea și întreținerea CNCRM

- elaborarea instrucțiunilor instituționale privind protecția muncii;
- asigurarea utilităților și exploatarea instalațiilor și a utilajelor din CNCRM, în condiții de siguranță;

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

- asigurarea serviciului de salubritate;
- asigurarea funcționării și operarea centralelor telefonice, precum și recuperarea prejudiciilor în cazul convorbirilor telefonice nejustificate;
- execuția programului de investiții-aprovizionare;
- stabilirea, pe baza solicitărilor primite de la secțiile CNCRM, a necesarului anual de birotică, rechizite și alte consumabile;
- întocmirea documentației pentru reparații curente, pentru servicii și modernizarea spațiilor, instalațiilor și utilajelor; urmărirea execuției lucrărilor și recepționarea acestora;
- evidența mijloacelor fixe; transformarea/casarea mijloacelor fixe;
- expedierea în țară și în străinătate a publicațiilor, corespondenței și documentelor elaborate de CNCRM.

Specificăm și următoarele activități administrativ-gospodărești, orientate pentru bunul mers al activității instituției pe parcursul anului: înregistrarea zilnică a corespondenței primită sau expediată de CNCRM; aprovizionarea cu materiale de uz gospodăresc necesare bunei funcționări a activității în cadrul instituției; urmărirea lunară a consumului eficient și rațional de energie; executarea curățeniei generale trimestrial sau ori de câte ori a fost nevoie; inventarierea anuală a patrimoniului instituției (cu excepția cărților, care au un regim aparte).

Finanțarea funcționării CNCRM a fost asigurată la 100%.

Sediul CNCRM

Camera Națională a Cărții este situată în Casa Editurilor, clădire de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 180 (etajele 2, 3, 5). În anul de referință CNCRM a mai obținut un spațiu de 120m², astfel la 01.01.2022 instituția deține cca 763m² dintre care: 192 m² sunt birouri/oficii de lucru, 571 m² sunt destinate

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

depozitelor Arhivei DL, în care se află la păstrare cca **1,5** mil. unități bibliografice¹⁷.

Documentele în depozite sunt grupate pe genuri: cărți; reviste, buletine, periodice; ziare; teze; resurse electronice; fotocopii; documente grafice și cartografice; audiovizuale; etc.

În anul de referință au fost renovate circa 85% din spațiul deținut de CNCRM.

Marketing. Activități promoționale

Prioritare în anul de referință au fost activitățile promoționale, centrate pe:

- promovarea imaginii, unicității instituționale a CNCRM;
- promovarea resurselor și serviciilor/produselor;
- promovarea potențialului uman, realizărilor angajaților.

În anul 2021 au fost organizate și coordonate programe culturale și educative, care au permis celor interesați să cunoască CNCRM și colecțiile ei de documente. La fel, au fost diseminate rezultatele activității de cercetare prin întâlniri profesionale și culturale din țară și străinătate.

¹⁷ <https://ea.md/15-milioane-de-publicatii-intr-o-singura-institutie-fotoreportaj-de-la-camera-nationala-acartii/>

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

Beneficiari instituționali

Prin natura și prin specificul ei reglementat prin Legea nr. 939/2000 cu privire la activitatea editorială, CNCRM este o instituție de cultură cu rol strategic în sistemul biblioteconomic-editorial, care se adresează tuturor tipurilor de beneficiari fără niciun fel de discriminare.

Pe parcursul anului de referință a fost întreținut un dialog permanent cu beneficiarii/utilizatorii serviciilor/produselor CNCRM, oferind activități de îndrumare și instruire informațională în procesul CIP, CZU, descrierea bibliografică etc.

O măsură inovativă o reprezintă invitarea publică prin intermediul mesajelor instituționale (comunicate de presă, conferințe de presă, intervenții publice, interviuri radio/TV) de a participa la viața CNCRM cu idei, propuneri, colaborări, în acest sens existând rezultate clare în perioada raportată.

Au fost monitorizate cu atenție reacțiile utilizatorilor la conținuturile postate de CNCRM în mediul online, manifestând receptivitate la propunerile exprimate.

În anul 2021 au fost organizate dezbateri virtuale cu editorii, crearea de abonamente la pliantul informațional online "CNCRM news" etc.

Ar fi binevenite realizarea diverselor sondaje și micro-sondaje asupra sistemului de publicații CNCRM, publicarea unor materiale promoționale flexibile (semne de carte, calendare etc.), utilizarea în scop promoțional a spațiului producției editoriale etc.

Pe parcursul anului 2021 au fost învățate câteva "lecții" importante. Criza provocată de pandemie a subliniat importanța de a avea tehnologii de infrastructură rezistente, cu scalabilitatea unei rețele capabile de a suporta corect un volum mai mare de încărcare, pentru a asigura continuitatea activității, productivitatea și un mediu de lucru sigur. Online-ul a devenit esențial. Competitivitatea instituțională solicită dezvoltarea serviciilor online, îmbunătățirea sistemelor de logistică și livrare și a unei infrastructuri integrate.

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

XI. ANALIZA SWOT PENTRU ANUL 2021

Puncte forte

- ↳ asigurarea unui climat deschis inovației și creativității;
- ↳ cadru legal funcțional și favorabil dezvoltării instituției;
- ↳ deținerea categoriei de calificare superioară;
- ↳ condiții, spații adecvate de activitate a personalului de specialitate, întreținerea cu grijă a acestor spații;
- ↳ deținerea unui pachet de politici, programe și concepte instituționale;
- ↳ competența echipei, resurse și potențial uman de înaltă calificare, flexibil, deschis schimbărilor;
- ↳ predominarea personalului în vârstă de 48 de ani (o situație prielnică în comparație cu datele demografice de nivel național, din instituții de cultură);
- ↳ confirmarea/obținerea de către angajați a gradelor de calificare, amplificarea numărului de bibliotecari cu grad superior de calificare;
- ↳ deținerea arhivei-unicat de publicații;
- ↳ crearea locurilor de muncă informatizate pentru personal;
- ↳ implementarea unui management financiar calificat;
- ↳ deținerea unor funcții-unicat în comunitatea profesională;
- ↳ creșterea pieței pentru desfășurarea serviciilor oferite (ISBN, CIP, ISSN ISMN, etc.);
- ↳ existența unei competențe distinctive la nivel de manager superior (disponibilitate, autoritate, credibilitate etc.);
- ↳ existența unei imagini favorabile în comunitate;
- ↳ prezența reprezentanților CNCRM în organele de dirijare profesională (Consiliul Biblioteconomic Național, Comitetul Tehnic Nr 1 etc.);
- ↳ deținerea unei infrastructuri informaționale moderne.

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

Puncte slabe

- ▀ criza sanitar-epidemiologică;
- ▀ necesitatea adaptării activității profesionale la noile condiții;
- ▀ ne-respectarea de către unii factori editoriali a prevederilor legale;
- ▀ lipsa unui spațiu confortabil pentru organizare de reuniuni profesionale;
- ▀ condiții de păstrare a patrimoniului documentar insuficiente (spații, etc.);
- ▀ lipsa unui scanner profesional, ce ar permite digitizarea colecțiilor-unicat ale CNCRM.

Șanse, oportunități

- ✓ dezvoltarea producției editoriale și ca urmare existența necesităților de atribuire a codurilor de identificare, a asigurării prezenței acestora în sisteme informaționale naționale și internaționale;
- ✓ schimbări în preferințele utilizatorilor (ISBN pentru ediții în format electronic, E-ISSN etc.);
- ✓ dezvoltarea infrastructurii;
- ✓ deschidere pentru servicii și produse unicate;
- ✓ operativitate în oferirea serviciilor;
- ✓ existența pieței pentru serviciile oferite;
- ✓ alte eventuale șanse.

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

Riscuri, amenințări

- ⌘ criza sanitar-epidemiologică
- ⌘ manifestări de ne-respectare a prevederilor legislației în sistemul editorial;
- ⌘ deținerea insuficientă a tehnicilor și tehnologiilor informaționale;
- ⌘ lipsa spațiilor și condițiilor de depozitare perspectivă a DL;
- ⌘ alte eventuale riscuri.

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021: STRATEGII CÂȘTIGĂTOARE ÎN TIMP DE PANDEMIE

XII. DIRECȚII DE OPTIMIZARE A FUNCȚIONĂRII CNCRM

În anul 2021 CNCRM a concentrat eforturile și a adaptat pârghiile disponibile pentru a atinge obiectivele asumate, dezvoltându-și colecțiile de documente și contribuind astfel la conservarea patrimoniului documentar național – funcție esențială a instituției. Analiza activității reliefează următoarele direcții de centrare a eforturilor profesionale:

- perfecționarea portofoliului profesional, metodologic și tehnologic pentru serviciile și produsele CNCRM (completarea cadrului de reglementare instituțional cu noi documente – politica de marketing, documente tehnologice);
- necesitatea creșterii confortului utilizatorilor, care efectuează cercetări documentare în baza colecțiilor CNCRM;
- accentuarea evaluării impactului serviciilor și produselor, oferite de CNCRM (indicatori de performanță, studii, sondaje și alte activități):
 - continuarea digitizării colecției "Basarabiana" (componenta "Seriale");
 - acțiuni de aderare la Agenția Internațională ISTC (International Standard Text Number);
 - acțiuni de aderare la sistemul DOI (Document Object Identifier);
 - optimizarea sistemului publicațiilor Bibliografiei Naționale (operativitate, diversificarea identificării bibliografice etc.);
 - realizarea investigațiilor de marketing în scopul optimizării și eficientizării activității CNCRM.
- diversificarea și personalizarea gamei serviciilor/produselor.

Anexe

PUBLICAȚII INSTITUȚIONALE EDITATE ÎN ANUL 2021

1. **Bibliografia Națională a Moldovei = National Bibliography of Moldova** : Cărți. Autoreferate. Articole din reviste și ziare : Se editează din anul 1958 : Apare lunar / director general: Renata Cozonac ; autori: Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Efimia Macrinici [et al.] ; redactor responsabil, coordonator: Valentina Chitoroagă ; tehnoredactare computerizată, design : Renata Cozonac ; Camera Națională a Cărții din Republica Moldova. – Chișinău : CNCRM, 2020-2021 (Print-Caro SRL) – . – 20 cm. – ISSN 1857-0550. – E-ISSN 1857-3266. – ISBN 978-9975-9730-3-8. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine.
Nr 8, 2020. – 2020. – 125 p. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-488-5 (Print). – ISBN 978-9975-49-489-2 (PDF). – DOI 10.5281/zenodo.4642457. – [2021-832].
2. Nr 9, 2020. – 2020. – 170 p. – ISBN 978-9975-49-490-8 (Print). – ISBN 978-9975-49-491-5 (PDF). – DOI 10.5281/zenodo.4655559. – [2021-833].
3. Nr 10, 2020. – 2021. – 201 p. – ISBN 978-9975-49-497-7 (Print). – ISBN 978-9975-49-498-4 (PDF). – DOI 10.5281/zenodo.5091381. – [CNCRM 2021-1565].
4. Nr 11, 2020. – 2021. – 195 p. – ISBN 978-9975-49-499-1. – ISBN 978-9975-49-500-4 (PDF). – DOI 10.5281/zenodo.5526724. – [CNCRM 2021-1887].
5. Nr 12, 2020. – 2021. – 195 p. – ISBN 978-9975-49-501-1. – ISBN 978-9975-49-502-8 (PDF). – DOI 10.5281/zenodo.5711221. – [CNCRM 2021-1888].
6. Nr 1, 2021. – 2021. – 188 p. – ISBN 978-9975-49-503-5. – ISBN 978-9975-49-504-2 (PDF). – DOI 10.5281/zenodo.5526672. – [CNCRM 2021-1889].
7. Nr 2, 2021. – 2021. – 204 p. – ISBN 978-9975-49-505-9. – ISBN 978-9975-49-506-6 (PDF). – DOI 10.5281/zenodo.5555774. – [CNCRM 2021-1890].
8. Nr 3, 2021. – 2021. – 213 p. – ISBN 978-9975-49-507-3. – ISBN 978-9975-49-508-0 (PDF). – DOI 10.5281/zenodo.5526672. – [CNCRM 2021-1891].
9. Nr 4, 2021. – 2021. – 213 p. – ISBN 978-9975-49-507-3. – ISBN 978-9975-49-508-0 (PDF). – DOI 10.5281/zenodo.5526672. – [CNCRM 2021-2344].
10. **Camera Națională a Cărții**: Program de activitate / Camera Națională a Cărții din Republica Moldova; elaborare: Renata Cozonac, Valentina Chitoroagă. – Chișinău : CNCRM, 2021. – 30 cm. – ISSN 2587-3350. – E-ISSN 2587-3369.
2022 : Competitivitate instituțională și crearea unui mediu de lucru sănătos. – 2021. – 39 p. – ISBN 978-9975-49-512-7 (Print). – ISBN 978-9975-49-513-4 (PDF). – DOI 10.5281/zenodo.5803343.
11. **Cozonac, Renata**. Cercetarea necesităților de formare profesională continuă a personalului de specialitate a Camerei Naționale a Cărții din Republica Moldova : Studiu de caz / Renata Cozonac, Valentina Chitoroagă ; Camera Națională a Cărții din Republica Moldova. – Chișinău : CNCRM, 2021 (Tipogr. "Print-Caro"). – 31 p. : diagr, fig, tab. color ; 30 cm. . – 10 ex. – ISBN 978-9975-49-484-7. – ISBN 978-9975-49-485-4 (PDF). – DOI 10.5281/zenodo.4587995. – [CNCRM 2021-546].

12. **Strategia de dezvoltare a Camerei Naționale a Cărții din Republica Moldova** / Renata Cozonac, Valentina Chitoroagă, Ludmila Corghenci, Ecaterina Rudakov ; consultant: Gheorghe Prini ; Camera Națională a Cărții din Republica Moldova. – Chișinău : CNCRM, 2020 (Tipogr. "Print-Caro") – . – 29 cm. – ISBN 978-9975-49-481-6.
2021-2024. – 2020. – 31 p. : tab. color. – ISBN 978-9975-49-482-3. – ISBN 978-9975-49-483-0 (PDF). – DOI 10.5281/zenodo.4584597. – [CNCRM 2021-545].

RESURSE ELECTRONICE

13. **Bibliografia Națională a Moldovei = National Bibliography of Moldova** : Se editează din anul 1958 : Apare lunar / Camera Națională a Cărții din Republica Moldova ; director general: Renata Cozonac ; autori: Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Efimia Macrinici [et al.] ; redactor responsabil, coordonator: Valentina Chitoroagă ; tehnoredactare computerizată, design : Renata Cozonac. – Chișinău : CNCRM, 2020-2021. – ISSN 1857-0550. – E-ISSN 1857-3266. – ISBN 978-9975-9730-3-8. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine.
1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x speed) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerințe de sistem: PDF Reader.
Nr 8, 2020. – 2020. – 125 p. – ISBN 978-9975-49-488-5 (Print). – ISBN 978-9975-49-489-2 (PDF). – DOI 10.5281/zenodo.4642457. – [RE 2021-73].
14. Nr 9, 2020. – 2020. – 170 p. – ISBN 978-9975-49-490-8 (Print). – ISBN 978-9975-49-491-5 (PDF). – DOI 10.5281/zenodo.4655559. – [RE 2021-76].
15. Nr 10, 2020. – 2021. – 201 p. – ISBN 978-9975-49-497-7 (Print). – ISBN 978-9975-49-498-4 (PDF). – DOI 10.5281/zenodo.5091381. – [RE 2021-231].
16. Nr 11, 2020. – 2021. – 195 p. – ISBN 978-9975-49-499-1. – ISBN 978-9975-49-500-4 (PDF). – DOI 10.5281/zenodo.5526724. – [RE 2021-232].
17. Nr 12, 2020. – 2021. – 195 p. – ISBN 978-9975-49-501-1 (Print). – ISBN 978-9975-49-502-8 (PDF). – DOI 10.5281/zenodo.5711221. – [RE 2021-233].
18. Nr 1, 2021. – 2021. – 188 p. – ISBN 978-9975-49-503-5 (Print). – ISBN 978-9975-49-504-2 (PDF). – DOI 10.5281/zenodo.5526672. – [RE 2021-234].
19. Nr 2, 2021. – 2021. – 204 p. – ISBN 978-9975-49-505-9 (Print). – ISBN 978-9975-49-506-6 (PDF). – DOI 10.5281/zenodo.5555774. – [RE 2021-235].
20. Nr 3, 2021. – 2021. – 213 p. – ISBN 978-9975-49-507-3 (Print). – ISBN 978-9975-49-508-0 (PDF). – DOI 10.5281/zenodo.5561900. – [RE 2021-236].
21. Nr 4, 2021. – 2021. – 157 p. – ISBN 978-9975-49-509-7 (Print). – ISBN 978-9975-49-510-3 (PDF). – DOI 10.5281/zenodo.5710887. – [RE 2021-237].
22. **Camera Națională a Cărții din Republica Moldova** : Program de activitate / Camera Națională a Cărții din Republica Moldova ; elaborare : Renata Cozonac, Valentina Chitoroagă. – Chișinău : CNCRM, 2020 – . – ISSN 2587-3350. – E-ISSN 2587-3369. – Cerințe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF Reader. – Disponibil: <https://zenodo.org/record/4320760#.YBKq0egzaUk>

- 2021 : Schimbări de paradigmă: Adaptare instituțională pentru servicii de calitate. – 2020. – 39 p. : fig., tab. color. – ISBN 978-9975-49-444-1 (Print). – ISBN 978-9975-49-445-8 (PDF). – [RE 2020-47].
23. **Camera Națională a Cărții din Republica Moldova.** Program de activitate [Resursă electronică] / elaborare : Renata Cozonac (director general), Valentina Chitoroagă, Ludmila Hometkovski ; Camera Națională a Cărții din Republica Moldova. – Chișinău : CNCRM, 2021 (Print-Caro SRL). – ISSN 2587-3350. – E-ISSN 2587-3369. – E-ISSN 1857-3266. – ISBN 978-9975-49-511-0.
- 1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x speed) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerințe de sistem: PDF Reader.
- 2022 : Competitivitate instituțională și crearea unui mediu de lucru sănătos. – 2021. – 39 p. – ISBN 978-9975-49-512-7 (Print). – ISBN 978-9975-49-513-4 (PDF). – DOI 10.5281/zenodo.5803343. – [RE 2021-238].
24. **Camera Națională a Cărții din Republica Moldova.** Raport anual / Camera Națională a Cărții din Republica Moldova ; elaborare: Renata Cozonac, Valentina Chitoroagă. – Chișinău : CNCRM, 2021 (Tipogr. "Print-Caro"). – 124 p. : diagr., fig., tab. – ISSN 2587-3423. – E-ISSN 2587-3628. – ISBN 978-9975-49-494-6.
- 1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x speed) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerințe de sistem: PDF Reader.
- 2020 : Inovație și productivitate în vremuri incerte. – 2021. – 126 p. – 10 ex. – ISBN 978-9975-49-495-3. – ISBN 978-9975-49-496-0 (PDF). – DOI 10.5281/zenodo.4736940. – [RE 2021-239].
25. **Cărți în curs de apariție,** CIP / Camera Națională a Cărții din Republica Moldova Camera Națională a Cărții din Republica Moldova. Chișinău : CNCRM, 2021. – Disponibil: www.bookchamber.md
- Decembrie, 2020. – 400 înregistrări bibliografice.
26. Ianuarie, 2021. – 250 înregistrări bibliografice.
27. Februarie, 2021.– 250 înregistrări bibliografice.
28. Martie, 2021. – 250 înregistrări bibliografice.
29. Aprilie, 2021. – 250 înregistrări bibliografice.
30. Mai, 2021. – 300 înregistrări bibliografice.
31. Iunie, 2021. – 250 înregistrări bibliografice.
32. Iulie, 2021. – 300 înregistrări bibliografice.
33. August, 2021. – 250 înregistrări bibliografice.
34. Septembrie, 2021. –200 înregistrări bibliografice.
35. Octombrie, 2021. – 300 înregistrări bibliografice.
36. Noiembrie, 2021. – 300 înregistrări bibliografice.
37. **Conferința [națională] "Sistemul editorial național – Camera Națională a Cărții: interacțiuni și paradigme"** : [ediția 1-a, 18 aprilie 2019] / Camera Națională a Cărții din Republica Moldova ; director general: Renata Cozonac ; autori: Renata Cozonac, Andrei Chistol, Valentina Chitoroagă [et al.]. – Chișinău : CNCRM, 2019.

- Video (1 h 45 min 59 s): color, sonor. – Titlu preluat de pe eticheta ecranului. – Formatul înregistrării: MP4 Player.
1 USB flash drive. – ISBN 978-9975-49-464-9 (MP4). – [RE 2020-216].
38. **Cozonac, Renata.** Cercetarea necesităților de formare profesională continuă a personalului de specialitate a Camerei Naționale a Cărții din Republica Moldova : Studiu de caz / Renata Cozonac, Valentina Chitoroagă ; Camera Națională a Cărții din Republica Moldova. – Chișinău : CNCRM, 2021. – 33 p. : diagr, fig., tab. color.
Cerințe de sistem: PDF Reader. – ISBN 978-9975-49-484-7. – ISBN 978-9975-49-485-4 (PDF). – DOI 10.5281/zenodo.4587995. – [RE 2021-77].
39. **Dezbateri privind situația din domeniul bibliotecilor :** [întrunire cu reprezentanți ai bibliotecilor publice, orășenești, raionale, științifice, instituționale din 04.03.2020 : în dezbateri : Renata Cozonac, director general al Camerei Naționale a Cărții din Republica Moldova] (21 min 46 s – 26 min 8 s) / Comisia parlamentară cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media. – Chișinău : Parlamentul RM, 2020.
Video (1 h 27 min 53 s): color, sonor. – Titlu furnizat de editor. – Formatul înregistrării: MP4 Player. – USB flash drive. – ISBN 978-9975-49-468-7 (MP4). – [RE 2020-220].
40. **Emisiunea "Bună Dimineața", Moldova1 în ospetie la Camera Națională a Cărții :** din 24 martie 2010 : interviu cu Valentina Chitoroagă, Efimia Macrinici, Nina Micherin / selecție: Renata Cozonac ; reporter: Rodica Gantea ; imagine: Ion Crețu. – [Chișinău : S. n., 2020].
Video (5 min 50 s): color, sonor. – Titlu furnizat de editor. – Formatul înregistrării: MP4 Player.
1 USB flash drive. – ISBN 978-9975-49-467-0 (MP4). – [RE 2020-219].
41. **Notorium Trademark Awards 2020 :** Servicii de cercetare și analiză : Medalie de aur : Camera Națională a Cărții din Republica Moldova / selecție: Renata Cozonac. – Chișinău : S. n., 2020.
Video (1 h 56 min 54 s): color, sonor. – Titlu preluat de pe eticheta ecranului. – Formatul înregistrării: MP4 Player. – 1 USB flash drive. – Conține: 1. Gala festivă de decernare a învingătorilor Notorium Trademark Awards 2020, Sesiunea IV (1 h 56 min 24 s) : Camera Națională a Cărții din Republica Moldova (29 min 40 s – 30 min 50 s) / Renata Cozonac. 2. Notorium Trademark Awards 2020! : Servicii de cercetare și analiză : Medalie de aur : Camera Națională a Cărții din Republica Moldova (30 s). – ISBN 978-9975-49-487-8 (MP4). – [RE 2020-207].
42. **Registru-inventar al documentelor intrate cu titlu Depozit Legal în /** Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco [et al.] ; redactor responsabil și coordonator : Valentina Chitoroagă ; tehnoredactare computerizată, design : Renata Cozonac ; Camera Națională a Cărții din Republica Moldova. – Chișinău : CNCRM, 2020. – ISBN 978-9975-49-341-3.
Cerințe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF Reader.
2018. – 2020. – 461 p. : tab. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – ISBN 978-9975-49-434-2. – ISBN 978-9975-49-435-9 (PDF). – [RE 2021-45].
43. 2019. – 2020. – 416 p. : tab. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – ISBN 978-9975-49-436-6. – ISBN 978-9975-49-437-3 (PDF). – [RE 2021-46].
44. **70 de ani de slujire Cărții :** [1950-2020] : [cu prilejul aniversării a 70 de ani de la fondarea Camerei Naționale a Cărții din Republica Moldova] / concept și idee: Renata Cozonac, Valentina

Chitoroagă ; regia: Inna Polișciuc ; montare, design de producție: Inna Polișciuc ; coloana sonora: Vangelis – Conquest of Paradise.

Cerințe de sistem: MP4 Player. – Disponibil: <https://www.youtube.com/watch?v=xCj61-ZrLGk>

Conține: 1:04 - Renata Cozonac 2:16 - Stella Griffiths, Executiv director, ISBN International Agency 3:27 - Valentina Chitoroagă 7:17 - Ludmila Corghenci 11:18 - Ludmila Hometkovski 13:09 - Olga Bogataia 13:25 - Cristina Chirilov 14:30 - Oxana Chitoroagă 15:37 - Anghelina Curșunji 16:11 - Margareta Diaconu 17:40 - Tatiana Diaconu 18:17 - Ecaterina Gheorghiuța 18:34 - Elena Macovei 18:59 - Efimia Macrinici 19:55 - Claudia Marciuc 20:46 - Tatiana Marițoi 21:22 - Maria Onofraș 23:47 - Valentina Rau 25:52 - Maria Rotaru 26:46 - Cecilia Stogu 27:35 - Alexandrina Tataru 27:47 - Irina Tonu 28:21 - Olesia Zabiaco. – ISBN 978-9975-49-493-9 (MP4). – [RE 2021-78].

45. **Ziua mondială a Cărții la Radio Moldova** : Emisiunea "Spațiul Public" : dezbateri și opinii, 23 aprilie 2014 / invitați în studio: Valentina Chitoroagă, director al Ca-merei Naționale a Cărții din Republica Moldova [et al.] / selecție: Renata Cozonac ; moderator: Tatiana Fișer ; regizor: Pavel Prodan. – [Chișinău : S. n., 2020].

Audio (49 min 36 s). – Formatul înregistrării: MP3 Player. – ISBN 978-9975-49-486-1 (MP3). – [RE 2020-206].

46. **Ziua mondială a Cărții la Radio Moldova** : Emisiunea "Spațiul Public" : dezbateri și opinii, 23 aprilie 2018 : [Invitați în studio : Renata Cozonac, Camera Națională a Cărții ; Ion Bargan, fondatorul primei librării online din Republica Moldova. Prin telefon : Elena Pintilei, directorul Bibliotecii Naționale ; Iulian Ciocan, jurnalist, prozator ; Mariana Harjevschi, președinta Asociației Bibliotecarilor din RM] / moderator : Tatiana Fișer ; regizor : Lilian Secară. – Chișinău : Radio Moldova, 2018. –

Audio (00:45:24 ; 124 kbps). – Cerințe de sistem: MP3 Player. – ISBN 978-9975-49-492-2 (MP4). – [RE 2021-74].

PUBLICAȚII DE AUTOR

47. **Cozonac, Renata**. Digitizarea – proces indispensabil sistemului securității in-formaționale și securității umane = Digitization – an indispensable process for the system of information security and human security / Cozonac Renata // Statul, securitatea și drepturile omului în era digitală. – Chișinău, 2021. – P. 155-162 : tab. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr.: p. 161-162 (9 tit.).

48. **Cozonac, Renata**. Digitization – an essential process of the information security and human security system in the Republic of Moldova / Cozonac Renata // Economic, political and legal issues of international relations 2021 : Proceedings of an International Scientific Conference held online June 4, 2021. – Bratislava, 2021. – P. 71-76 : tab. – Referințe bibliogr.: p. 76 (9 tit.). – Disponibil: https://fmv.euba.sk/www_write/files/veda-vyskum/konferencie-virt/2021/zbornik.pdf.

49. **Cozonac, Renata.** Human security insurance system in the Republic of Moldova: analysis of the edification / Cozonac Renata // International Relations 2021: Current issues of world economy and politics : Proceedings of scientific works from the 22nd International Scientific Conference, 2nd – 3rd December 2021. – Bratislava, 2021. – P. 153-161. – Referințe bibliogr.: p. 160-161 (12 tit.). – Disponibil: https://fmv.euba.sk/www_write/files/veda-vyskum/konferencia-smolenice/2021/zborn%C3%ADk.pdf.
50. **Cozonac, Renata.** Importanța funcționalității sistemului asigurării securității umane în procesul de modernizare socio-politică a Republicii Moldova / Renata Cozonac // Rolul științei în reformarea sistemului juridic și politico-administrativ. – Chișinău, 2021. – P. 164-170. – Rez. paral.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr.: p. 169-170 (9 tit.) ; Idem [Resursă electronică]. – URL: www.usch.md/wp-content/uploads/2021/06/CONFERINTA-DREPT-si-AP-10.12.2020.pdf.

PUBLICAȚII ÎN COLABORARE

51. **Biblioteconomie și științe ale informării** : Manual practic / Ludmila Corghenci, Elena Pintilei, Renata Cozonac [et al.] ; coordonatori: Ludmila Corghenci, Vera Osoianu ; director general: Elena Pintilei ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Biblioteca Națională a Republicii Moldova. – Chișinău : BNRM, 2020. – 252 p. : an., fig. color, tab.
1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x speed) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerințe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF Reader. – Aut. sunt indicați pe vs. f. de tit. – Referințe bibliogr. la sfârșitul capitolelor. – Bibliogr.: p. 230-250 (138 tit.). – ISBN 978-9975-3425-3-7 (PDF). – [RE 2021-6].

LISTA TABELELOR, DIAGRAMELOR ȘI SCHEMELOR

Lista tabelelor, diagramelor și schemelor

RECEPȚIONAREA DEPOZITULUI LEGAL ÎN ANII 2020-2021.....	17
DINAMICA RECEPȚIONĂRII DEPOZITULUI LEGAL ÎN ANII 2020-2021.....	18
EVOLUȚIA COMPARATIVĂ A RECEPȚIONĂRII DEPOZITULUI LEGAL ÎN ANII 2020-2021.....	19
STATISTICA PRIVIND BENEFICIARIII DEPOZITULUI LEGAL (DISTRIBUIREA EXEMPLARELOR DE DL) ÎN 2021.....	20
STATISTICA PRIVIND BENEFICIARIII DEPOZITULUI LEGAL (DISTRIBUIREA ÎN REGIM DE DONAȚIE) ÎN 2021.....	21
CĂRȚI EDITATE ÎN RM ÎN ANII 2017-2021.....	22
CARACTERISTICI DE BAZĂ ALE PRODUCȚIEI EDITORIALE ÎN ANUL 2021.....	23
ANUL EDITORIAL 2021 – INDICATORI STATISTICI ÎN FUNCȚIE DE CONȚINUTUL ȘI LIMBA PUBLICAȚIILOR.....	23
ANUL EDITORIAL 2021 – INDICATORI STATISTICI ÎN FUNCȚIE DE DESTINAȚIA FUNCȚIONALĂ A PUBLICAȚIILOR.....	24
EDITAREA CĂRȚILOR DE CĂTRE STRUCTURILE EDITORIALE ÎN ANUL 2021.....	26
STRUCTURILE EDITORIALE ÎN ANUL 2021.....	31
TOP-10 EDITURI ÎN ANUL 2021.....	31
CĂRȚI EDITATE ÎN ANUL 2021 – INDICATORI STATISTICI ÎN FUNCȚIE DE LIMBA TEXTULUI.....	32
DISTRIBUȚIA PRODUCȚIEI DE CARTE PE GRUPE DE TIRAJ ÎN ANUL 2021.....	32
CĂRȚI TIPĂRITE PESTE HOTARE LA COMANDA EDITORILOR NAȚIONALI ÎN ANUL 2021.....	33
PONDEREA CĂRȚILOR TIPĂRITE PESTE HOTARE ÎN ANUL 2021.....	34
DATE PRIVIND EDITAREA AUTOREFERATELOR ÎN ANUL 2021.....	34
DATE PRIVIND EDITAREA DOCUMENTELOR GRAFICE ÎN ANUL 2021.....	35
DATE PRIVIND EDITAREA RESURSELOR ELECTRONICE ÎN ANUL 2021.....	35
DATE PRIVIND EDITAREA REVISTELOR ȘI BULETINELOR ÎN ANUL 2021.....	36
DATE PRIVIND EDITAREA ZIARELOR ÎN ANUL 2021.....	43
CUANTUM PROCENTUAL PRIVIND EDITAREA ZIARELOR ÎN ANUL 2021.....	53
BAZA DE DATE INTERNAȚIONALĂ A EDITORILOR-DEȚINĂTORI DE ISBN.....	56
BAZA INTERNAȚIONALĂ DE DATE A EDITORILOR DEȚINĂTORI DE ISSN.....	57
ATRIBUIREA CODURILOR INTERNAȚIONALE PRODUCȚIEI EDITORIALE ÎN ANII 2019-2021.....	59
BAZA INTERNAȚIONALĂ DE DATE A EDITORILOR DEȚINĂTORI DE ISSN.....	60
PORTALUL ISSN: PACHETUL COMPLET DE DATE.....	62
EVOLUȚIA NUMĂRULUI DE TITLURI DE PUBLICAȚII SERIALE ÎN ANII 2013-2021.....	63
TITLURI (CĂRȚI, SERIALE) IMPORTATE DE CĂTZRE AGENȚII ECONOMICI ÎN ANUL 2021.....	65
PATRIMONIUL DOCUMENTAR NAȚIONAL ÎN ANUL 2021.....	67
COLECȚIILE CNCRM ÎN FUNCȚIE DE GENUL DOCUMENTELOR ÎN ANUL 2021.....	71
EVOLUȚIA RECEPȚIONĂRII DL ÎN ANII 2020-2021.....	72
ANALIZA COMPARATĂ A RECEPȚIONĂRII DL ÎN ANII 2020-2021.....	73
RECEPȚIONAREA DL CONFORM TIPULUI DE DOCUMENT.....	74
BAZA DE DATE "EDITORII MOLDOVEI".....	77
BAZA DE DATE "SERIALE".....	78
COMUNICARE INTRANET.....	79
INFRASTRUCTURA TEHNOLOGIILOR INFORMAȚIONALE A CNCRM.....	79
SPAȚIU STOCARE A COLECȚIILOR DIGITALE, GB.....	85

LISTA TABELELOR, DIAGRAMELOR ȘI SCHEMELOR

ACTIVITĂȚI DE FORMARE/PERFECTIONARE	95
ORGANIGRAMA CNCRM	101
NIVEL STUDII (ÎN VALOARE NUMERICĂ) A ANGAJAȚILOR CNCRM	102
CATEGORII DE CALIFICARE DEȚINUTE DE PERSONALUL DE SPECIALITATE CNCRM	104

Elaborare

RENATA COZONAC
DIRECTOR GENERAL

Tel. 022 000611

bookchamber.md@gmail.com

VALENTINA CHITOROAGĂ
FORMATOR

Tel. 022 000124

valentina.chitoroaga@gmail.com

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAȚIONALE A CĂRȚII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Camera Națională a Cărții din Republica Moldova. Raport anual / Camera Națională a Cărții din Republica Moldova ; elaborare: Renata Cozonac, Valentina Chitoroagă. – Chișinău : CNCRM, 2022 (Print-Caro SRL). – ISSN 2587-3423. – E-ISSN 2587-3628. – ISBN 978-9975-49-494-6.

2021 : Fermitate și consecvență în acțiune. – 2022. – 120 p. : diagr., fig., tab. – 10 ex. – ISBN 978-9975-49-518-9. – ISBN 978-9975-49-519-6 (PDF). – DOI 10.5281/zenodo.6370725.

015(478)CNCRM(047.1)

C 16

Adresa redacției:

Camera Națională a Cărții
din Republica Moldova
bd. Ștefan cel Mare 180, MD-2004, Chișinău, Moldova
tel.: +373 22 000 611; 22 000 124
URL: www.bookchamber.md
Email: bookchamber.md@gmail.com

ISBN 978-9975-49-518-9

ISBN 978-9975-49-519-6 (PDF)

© Renata Cozonac

© Valentina Chitoroagă

© Camera Națională a Cărții din Republica Moldova

Tipografia: Print-Caro SRL
Tiraj: 10 ex.
Coli tipar: 13,84
Coli ed.: 9,85